

RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño de una estrategia didáctica basada en la lúdica para la enseñanza de la Química en la Secundaria Básica en la que se incorporan juegos de mesa y juegos basados en las TIC. Los contenidos de química en los juegos se corresponden con los de mayor dificultad de aprendizaje de acuerdo con la indagación hecha a los profesores y al análisis de las evaluaciones. La estrategia es flexible pues permite intercambiar los cuestionarios entre los juegos de acuerdo a los contenidos y las preferencias de los alumnos por los tipos de juegos. La estrategia se implementó en el octavo grado en la Escuela Secundaria "Argenis Burgos Palma" en Santiago de Cuba durante el curso escolar 2014-2015. La encuesta aplicada a los estudiantes al finalizar el experimento pedagógico permite concluir su aceptación por los juegos, aumentando su motivación y el aprendizaje significativo de la química. No fueron encontradas diferencias significativas entre niñas y niños salvo en los juegos sudoku químico y monopolio de saberes. El incremento en las calificaciones promedios de los exámenes corrobora el efecto positivo de la implementación de la estrategia.

NAIVIV PLUTÍN PACHECO

Licenciada en Química en el 2008. Máster en Química en el 2011 en la Universidad de Oriente. Profesora de Química en la Secundaria Básica Argenis Burgos Palma. Santiago de Cuba. Investigadora Adjunta para el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE) Cuba. Actualmente investiga como continuidad de esta temática La Estimulación Motivacional mediante la Inteligencia Artificial (IA) para el aprendizaje de la Química en la Secundaria Básica.

Publicado por:

CESPE

CENTRO LATINOAMERICANO
DE ESTUDIOS EN
EPISTEMOLOGÍA PEDAGÓGICA

ISBN

9 789299 009482

ESTRATEGIA LÚDICA
PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA
EN SECUNDARIA BÁSICA

NAIVIV PLUTÍN PACHECO

SELLO EDITORIAL

nova
educare

TESIS

ESTRATEGIA LÚDICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN SECUNDARIA BÁSICA

NAIVIV PLUTÍN PACHECO

ESTRATEGIA LÚDICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN SECUNDARIA BÁSICA

ESTRATEGIA LÚDICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN SECUNDARIA BÁSICA

NAIVIV PLUTÍN PACHECO

2024

CC 4.0

Creative Commons

Título Original:

Estrategia Lúdica para la enseñanza de la Química en Secundaria Básica

Autora:

Naiviv Plutín Pacheco, MsC. (Cuba)

<https://orcid.org/0009-0007-2769-3889>

ISBN:
9 789299 009482

Primera Edición: junio 2024

Sello Editorial: Nova Educare.

Pertenciente a: Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE)

Adherido a: Sistema de publicaciones de CESPE. <https://cespecorporativa.org>

Editor: Carlos Viltre Calderón, PhD.

Imagen de portada y contraportada: Esp. Ramón Rodríguez Guerra

Diseño, maquetación y diagramación: Departamento de publicidad de CESPE

Corrección y estilo: Comité Editorial de Nova Educare

Información

El presente volumen está sujeto a los derechos de autor Creative Commons 4.0 en el cual se establece que el libro para todos los usuarios posibilita compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato), adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito) siempre y cuando se realice de forma razonable y se cite a los autores del material original. El editor y Sello Editorial no se expresan implícitos respecto a la exactitud de la información contenida en este libro razón por la cual no pueden asumir ningún tipo de responsabilidad.

INDICE

PARTES	TÍTULOS	Pp
	INTRODUCCIÓN.....	1
Capítulo I	MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. LA LÚDICA Y SU APLICACIÓN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.....	3
	<i>Constructivismo. Aprendizaje significativo</i>	5
	<i>Modelos didácticos</i>	6
	<i>Trabajo cooperativo</i>	9
	<i>Estrategias lúdicas aplicadas a la enseñanza de la Química</i>	10
Capítulo II	DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN HACIA LA ESTRATEGIA LÚDICA.....	17
	<i>Formulación</i>	19
	<i>Contexto y Características de la población</i>	19
	<i>Valoración del nivel de dificultad de los contenidos para el aprendizaje de la Química</i>	21
	<i>Diseño y Elaboración de la estrategia didáctica</i>	22
	<i>Aplicación y Validación de la estrategia didáctica metodológica</i>	22
	<i>Aplicación de la estrategia didáctica metodológica</i>	22
	<i>Representatividad y tamaño de muestra</i>	24
Capítulo III	RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN SECUNDARIA BÁSICA.....	26
	<i>Contexto y Características de la población</i>	28
	<i>Valoración del nivel de dificultad de los contenidos para el aprendizaje de la Química en Secundaria Básica</i>	28
	<i>Elementos del conocimiento más afectados en las evaluaciones de Química durante el curso 2013-2014</i>	31
	<i>Diseño y Elaboración de la estrategia didáctica</i>	32
	<i>Elaboración de los materiales y las reglas de los juegos</i>	34
	<i>Implementación de la Estrategia Metodológica basada en la lúdica</i>	48
	<i>Aplicación y Validación de la estrategia didáctica metodológica</i>	52
	<i>Validación de la estrategia didáctica metodológica</i>	53
	<i>Tratamiento estadístico</i>	54
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y la cantidad de veces en que se jugaron los diferentes juegos</i>	59
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y la Preferencia por los juegos</i>	61
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” Comprensión de las reglas del juego</i>	63
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y el Criterio del grado de dificultad de los juegos</i>	64
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y la utilidad de los juegos para aprender Química</i>	66
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable Cuántas veces has jugado el juego tradicional vs el adaptado a la Química</i>	67
	<i>Análisis de las inferencias entre la variable Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química vs Cuántas veces lo has jugado</i>	68

<i>Comparación de promedios de notas</i>	70
CONCLUSIONES	71
<i>Conclusiones</i>	73
<i>Recomendaciones</i>	73
BIBLIOGRAFÍA	74
ANEXOS	82

INTRODUCCIÓN

La escuela cubana es perseverante con la responsabilidad social de formar los más connotados valores éticos, morales e ideoestéticos en la nueva generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre la base de promover en ellos una elevada competencia profesional y la capacidad de proceder en correspondencia con los principios de la Patria.

En consecuencia con ello, asume como principal encargo desarrollar la práctica pedagógica, poner en el centro de la esfera investigativa la efectividad de la labor educativa y los problemas que de ella se derivan; siendo prioridades impostergables el aprendizaje y los métodos de enseñanza, entre otros. Dentro de las principales transformaciones en la educación cubana desde el curso 2019-2020, el actual modelo de Escuela Secundaria Básica se atempera en exacta medida a los escenarios en que tiene lugar el entorno curricular y extracurricular, matizado por los cambios socioeconómicos que se han ido desarrollando de manera vertiginosa en nuestro país y los que cuales contienen en su esencia una adecuada concreción de la política educacional que traza el Partido y que necesita la sociedad cubana. (Rico, Santos et al. 2004)

La Secundaria Básica tiene como fin la formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la base de una cultura general que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo. El estudio de cualquier ciencia, en particular la Química, ayuda a la formación y educación integral de los estudiantes, facilita la comprensión de fenómenos que se originan a su alrededor, ayuda a explicar de forma razonada la realidad y promueve actitudes críticas frente a hechos cotidianos y conductas negativas, por ejemplo lo que afecte al medio ambiente. (Garritz 2011), (Ricardo 2012)

Uno de los problemas que más preocupa a los docentes de la Educación Media es la pasividad y la falta de motivación de los estudiantes ante el aprendizaje de las ciencias en general, y de la Química en particular; situación que no es particular de la enseñanza en el país sino a nivel internacional. Por tal razón, son múltiples las investigaciones interesadas en modificar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química en esta etapa educacional.

En ellas se proponen estrategias curriculares y extracurriculares orientadas a elevar la motivación de los alumnos, toda vez que la actitud es una condición fundamental para alcanzar un buen aprendizaje, por lo que debe propiciarse en el alumno el deseo de aprender, de descubrir, de investigar y de comprender. (Millán 2012), (Goulet 2009), (Martínez, Doménech-Blanco et al. 2012).

Una de las estrategias que se emplea es el desarrollo de juegos didácticos en Química, donde se aprovecha la misma, dada que la edad de los alumnos de este nivel de enseñanza el juego es una prioridad en su modo de actuación.

Necesidad social

El país necesita de profesionales en ciencias -particularmente en Química- altamente motivados y calificados para llevar a efecto su desarrollo; las universidades tienen la responsabilidad de formarlos, labor que se garantizaría si se logra despertar el amor por las ciencias desde el nivel Secundaria Básica.

Problema científico

¿Cómo perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que favorezca la motivación y el aprovechamiento docente de los estudiantes de la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma”?

Hipótesis

Si se introduce en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química una propuesta didáctica metodológica basada en actividades lúdicas, se favorecerá la motivación y, por consiguiente, el aprovechamiento académico de los estudiantes de la Secundaria Básica en esta asignatura.

Aporte de la investigación

Aporte práctico: el conjunto de juegos didácticos para elevar la motivación y el aprendizaje de la Química en los estudiantes de octavo grado de la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma” y la propuesta didáctica metodológica para su implementación.

Significación práctica: está dada en la propia pertinencia de la propuesta que ofrece la posibilidad de perfeccionar la calidad del aprendizaje y la formación integral de los alumnos.

OBJETIVOS**Objetivo general**

Desarrollar una estrategia lúdica como parte de una propuesta didáctica metodológica que involucre la lúdica como alternativa que favorezca la motivación y el aprovechamiento docente de los estudiantes de la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma”.

Objetivos específicos

- Diseñar juegos didácticos para la enseñanza de la Química en el nivel de Secundaria Básica.
- Proponer una metodología de implementación de los juegos didácticos de química.
- Evaluar el impacto de la propuesta didáctica metodológica en la motivación y el aprovechamiento académico de los alumnos del octavo grado de la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma”.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

LA LÚDICA Y SU APLICACIÓN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Introducción

En este capítulo se expone el marco teórico con los elementos y contenidos conceptuales en los que se soporta principalmente esta investigación, así como el análisis crítico del estado actual de las investigaciones sobre el desarrollo de juegos didácticos en la asignatura Química.

Constructivismo. Aprendizaje significativo

El constructivismo es un enfoque pedagógico basado en la psicología del aprendizaje representado principalmente por: Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. Cada uno desde su punto de vista afirma que el desarrollo de la inteligencia se construye a partir de los conocimientos previos y su relación que tienen con el medio que lo rodea, manifiestan la importancia que tiene el estudiante en la construcción de su propio conocimiento, de manera que a través de la manipulación y las relaciones que tiene con su entorno sea él mismo quien facilite el proceso de aprendizaje, con el acompañamiento continuo del docente como mediador.

Para Piaget (J. Piaget 1991) el sujeto interactúa con el objeto: “la acción juega un papel fundamental en la construcción del conocimiento. Para conocer los objetos el sujeto tiene que actuar sobre ellos y transformarlos: desplazarlos, agarrarlos, conectarlos, combinarlos, separarlos, unirlos, etc.”.

Para Vygotsky el proceso de aprendizaje está relacionado con la sociedad y la cultura: “el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y culturalmente” citado en (Torres 2002).

Ausubel desarrolló la teoría sobre aprendizaje significativo, lo describe como el proceso a través del cual un nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende; posteriormente estos son asimilados, y son modificados o reforzados los conocimientos previos que tiene esta persona.

Diversos autores han postulado que:

“es mediante la realización de aprendizajes significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, para potenciar así su crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos claves que deben favorecer el proceso de instrucción serán el logro del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido”.

Entre las principales características que distinguen el aprendizaje significativo destacan:

- El aprendiz construye las nuevas ideas a partir del conocimiento previo.
- La construcción del conocimiento se debe realizar en actividades ricas en contexto.

- El aprendiz posee una red cognoscitiva en el que incorpora los nuevos conceptos relacionándolos con los que ya sabe. Esta red cognoscitiva se modifica en la medida que el sujeto aprende.
- Es importante no solo “qué aprende” el alumno sino “cómo lo aprende”, es decir, le da importancia a los procedimientos.
- El maestro no dota a los alumnos del conocimiento sino que los motiva y los guía a que los descubra por sí mismo.
- El papel del alumno es activo.
- El aprendizaje se da a través de la construcción con la condición de que sea significativo.

En resumen, para que tenga importancia un aprendizaje significativo, debe de haber una preferencia o capacidad al aprendizaje significativo y un trabajo de aprendizaje con potencial significativo, es decir organizado de forma sustancial y no arbitraria con lo que el aprendiz ya domina.

Noy (2011) refiere que la crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la idea de que el aprendizaje en el estudiante resulta poco eficaz si consiste simplemente en la repetición mecánica de conceptos no interrelacionados cognitivamente, pero se haría eficiente si empleara los conocimientos que ya posee o ideas previas (aunque estos no sean totalmente correctos) para asimilar nuevos conceptos y revalidar otros, interiorizándolos en su estructura cognitiva. Una visión de este tipo no solo supone una concepción diferente sobre la formación del conocimiento, sino también una formulación distinta de los objetivos de la enseñanza.

Modelos didácticos

Los modelos didácticos que emplee el profesor pueden estar o no fundamentados en un modelo pedagógico en particular, lo que sí es claro es que en ellos los docentes seleccionan el contenido a impartir, la programación de actividades, la preparación de materiales y recursos, al igual que la toma de decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo. En nuestro caso, no es potestad del profesor decidir los contenidos pues los programas son realizados por los especialistas del Ministerio de Educación quienes deciden además las horas que tiene la asignatura, pero en los demás aspectos la creatividad del profesor es esencial.

Aunque el proceso de aprendizaje para algunos autores no es lo mismo que el de enseñanza, en tanto enseñar es solo una de las condiciones que pueden influir en el aprendizaje, es obvio que tienen una extensa relación entre sí, por lo que se le prefiere denominar proceso de enseñanza y aprendizaje o enseñanza-aprendizaje.

Por ello, el profesor en la preparación del qué, cuándo y cómo enseñar debe comprender que estos procesos están íntimamente ligados para lograr el objetivo final: el aprendizaje del estudiante. En la escuela

media cubana, este trabajo metodológico de preparación de las clases es tratado de forma colectiva donde los jóvenes docentes aprovechan las sugerencias de los profesores de mayor experiencia al someter sus propuestas a la consideración de estos últimos.

Los modelos didácticos en general pueden agruparse en tres grandes bloques: El modelo de recepción y transmisión, el modelo por descubrimiento y el modelo constructivista (Cardona and Jiménez 2012). El modelo de recepción y transmisión, al que denominamos en el presente trabajo como “tradicional”, presenta características como: Está basado en la memoria; el centro es el docente y su papel es el de trasmisor de los conocimientos; no atiende a la psicología del aprendizaje; emplea un lenguaje básicamente verbal y/o escrito; se preocupa por cumplir con un listado de contenidos y el material por excelencia, cuando no el único, es el libro. Aun cuando prácticamente todas las investigaciones arremeten en el cuestionamiento de este modelo, sigue siendo el más extendido.

Se antepone al modelo anterior el modelo por descubrimiento, el cual presenta características como: El centro es el estudiante; el docente es un coordinador de actividades experimentales, privilegia destrezas de investigación y actividades experimentales, promueve la relación entre estudiantes, el material es variado como guías, equipos de laboratorio, etc. Este modelo que ha tenido su auge en la década de los noventa también ha sido criticado ya que no se pueden separar los contenidos de los procesos de la ciencia.

Además, una enseñanza basada en el descubrimiento favorece una visión del trabajo científico con un carácter puramente conductista. Se le agradece sin duda su énfasis en la actividad de la persona que aprende. El tercer gran grupo es el basado en el modelo constructivista de aprendizaje, el cual establece relación entre lo que ya se sabe, es decir, toma como partida las ideas previas, considera que el conocimiento es personal; el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, el docente es el investigador del aula, es decir, es quien diagnostica los problemas del aula y busca soluciones, emplea estrategias metacognitivas; plantea la resolución de problemas como una estrategia, emplea recursos variados, el aprendizaje es colaborativo, favorece un clima de diálogo permanente.

Aunque se observa que al modelo de recepción y transmisión se le “culpa” de todos los problemas de la enseñanza, no es menos cierto que tal como lo refiere Audiger, citado por (Mir 2013):

"un curso magistral es tan 'constructivista' como una situación de trabajo en grupo! Comparto las críticas dirigidas a la enseñanza llamada tradicional en su vertiente magistral y aún más por el hecho de ser absolutamente omnipresente, lo que se ha impuesto como una forma tan dominante que dificulta la invención de una diversidad de situaciones (...) muchas personas, para empezar nosotros mismos, hemos aprendido “construyendo conocimientos durante clases magistrales”.

La llamada clase magistral, pues, no se opone a la apropiación de los conocimientos expuestos por parte de quien escucha en términos de constructivismo, si se dan determinadas condiciones: la escucha atenta, la comprensión significativa y la relación con los conocimientos previos del estudiante.

Al nivel de enseñanza del que se ocupa este trabajo no se puede pretender que las clases sean abordadas y se aplica el constructivismo, pues de hecho esos “requisitos” no los tienen la mayoría de los alumnos, hay que enseñárselos en la escuela. El problema fundamental en las clases magistrales es, sobre todo, que no son “magistrales” cuando el profesor no la hace interesante, entonces son clases mediocres e insípidas.

Si este es el concepto de “clase tradicional” es válido que deben ser sustituidas por otras estrategias, pero a nuestro juicio este tipo de clases magistrales, bien preparadas son tan válidas como cualquier otra y deben permanecer combinadas con otras estrategias didácticas, pues cumplen con la función de promover ese tipo de conocimiento básicamente declarativo y conceptual, muy alejado de la praxis, de las competencias o de las dimensiones afectivas y emocionales de los contenidos.

En el caso particular de la Química, que como ciencia independiente se recibe por primera vez en el nivel secundario de enseñanza, la situación de las clases “convencionales” ha llevado a un desinterés de los estudiantes por ser esta una ciencia que consideran difícil y aburrida. Izquierdo Aymerich (2004), presenta dos posibles causas en la crisis de la enseñanza de la Química. En primer lugar, su presentación de manera demasiado dogmática, al definir entidades que solo tienen sentido para los químicos, y no se plantean situaciones en las cuales la explicación química resulta relevante.

En segundo lugar, que quizás no se tienen en cuenta las dificultades conceptuales que se derivan del desajuste entre la teoría y sus ejemplos, modelos o campos de aplicación. Por su parte en el trabajo “Enseñanza de la química vs. investigación en enseñanza de la Química: ¿divorcio, convivencia...o qué?” (Bekerman, Galagovsky et al. 2011) se da cuenta del poco interés de los alumnos por la química y la insuficiencia de los métodos de enseñanza existente al respecto; y hacen notar que ante las insuficiencias en los conocimientos de Química con que llegan los estudiantes a la Universidad y los pobres resultados que allí tienen, son pocos los profesores que intentan bucear en miradas pedagógicas y didácticas para encontrar respuestas a esta situación y que sostienen que las causas hay que buscarlas en las condiciones de los estudiantes y no en las acciones de los profesores.

Aun cuando tiene mucha justificación las críticas al modelo de recepción y transmisión en el caso de Química en Secundaria Básica, el alumno tiene que aprender contenidos por repetición, para lo cual por lo general se emplea dicho modelo, pero esta no es la única vía y es precisamente cuando se abusa por los

docentes de este método lo que conlleva a los estudiantes a considerar la asignatura como muy complicada y poco motivadora, además de no encontrarle utilidad a esta ciencia.

Sin embargo, al incorporar la teoría constructivista en paralelo con la anterior, se pueden revertir los criterios antes mencionados. Para lograrlo, lo primero que debe precisar el docente es cuáles son los conocimientos previos de los alumnos incluso antes de haber recibido esta ciencia, fundamentalmente aquellos basados en la experiencia práctica que tienen y sobre ellos construir el nuevo conocimiento; lo que en ocasiones lleva a reorientar su visión previa, explicar las causas de los fenómenos que perciben así como la aplicación de la química en la vida cotidiana.

Por ejemplo, es difícil que un alumno de secundaria no sepa que el hierro es un metal y que puesto a la intemperie se oxida, o cuál es la diferencia entre un refresco gaseado y el que hacen disolviendo los polvos de refresco; saben también que muchos utensilios de cocina son de aluminio o de qué metal están hechas las latas de refresco, o que el yeso se usa en ortopedia, o qué es una disolución, o que el aceite y el vinagre son inmiscibles.

Conocen que hay que añadirle hipoclorito al agua para evitar enfermedades, o se añade “cloro” a las piscinas con semejante fin, que a la pasta de dientes se le añade flúor para evitar las caries dentales, o que se le echa bicarbonato a las masas de harina para que “crezcan”. Igualmente es de su conocimiento que si se deshidratan por pérdida de líquido les dan a tomar sales de rehidratación, si alguno ha tenido que hacerse una placa de Rayos X para ver el tracto gastrointestinal les dan a tomar “bario” aunque quizás no sepan para qué, en fin conocen múltiples aplicaciones y propiedades de sustancias de uso común.

Trabajo cooperativo

Cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los individuos buscan resultados que sean beneficiosos para sí mismos y, al mismo tiempo, para todos los otros integrantes del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.

El trabajo cooperativo permite la interdependencia positiva en tanto concientiza al estudiante de que todos son parte del equipo, por lo que deben participar y ayudarse mutuamente pues todos se beneficia del esfuerzo individual y grupal. Ello permite concientizar al alumno en su responsabilidad individual pues su papel dentro del equipo influye en el resultado alcanzado por todos. Permite estimular a los compañeros, apoyándolos y animándolos, para elogiar sus esfuerzos de aprendizaje.

Con el trabajo cooperativo los alumnos no solo evalúan su desarrollo personal sino también el del grupo, identifican sus fortalezas y debilidades y deben ser capaces de trazarse estrategias para un mejor resultado

grupal. Con un trabajo cooperativo se refuerzan las habilidades interpersonales para relacionarse entre sí, de liderazgo, confianza, comunicación, solución de conflictos, respeto a la opinión del otro, entre otras.

Estrategias lúdicas aplicadas a la enseñanza de la Química

La lúdica ha sido utilizada en la educación principalmente en los cursos de formación para niños y jóvenes. A través de las investigaciones realizadas se ha comprobado que con la utilización de esta metodología se logra una mejor comprensión de los contenidos de las diferentes asignaturas, mientras aumenta el interés y la motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

El vocablo lúdico proviene del latín ludus, dicese de lo perteneciente o relativo a juego. La lúdica permite que el proceso de aprendizaje sea una actividad agradable, además del fortalecimiento de los aspectos de la socialización, el trabajo en equipo y la dinámica en el desarrollo de las actividades académicas. En su artículo "Lúdica como estrategia didáctica" (Martínez, 2009), la autora caracteriza y justifica el empleo de estrategias lúdicas en la enseñanza, de manera tal que se señale fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, con lo cual se encierra una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo lúdico, existen estrategias a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del alumno. Son dirigidas y monitoreadas por el docente para elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar su sociabilidad y creatividad y propiciar su formación.

Metodológicamente, se utiliza el juego no como simple motivador sino como instrumento de generación de conocimientos, en base a la idea de que el juego por sí mismo implica aprendizaje. A través de él se interiorizan y transfieren los conocimientos para volverlos significativos, dado que el juego permite experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Por su parte Velarde, citado en (Castro 2008), sostiene que todo juego instructivo debe crear un ambiente de aprendizaje que conduzca a arduo trabajo y a una reflexión seria, donde deben considerarse como elementos esenciales: la comunicación, la cognición y la construcción del conocimiento.

En la escuela es común encontrar que los docentes emplean el juego para conseguir que los alumnos, particularmente en la primaria, se interesen por la asignatura y así su proceso de aprendizaje sea más efectivo, además de aumentar la motivación, la participación, entre otras. A diferencia de la primaria, en otros niveles de enseñanza los juegos no son aprovechados para favorecer tales objetivos. Sin embargo, en las últimas décadas se observa una reanimación en su empleo en otros niveles de enseñanza, con solo explorar en internet con las palabras claves juego y didáctica.

Piaget y Vygotsky, citado en Torres (2002), coinciden cada uno con sus enfoques, en que el juego “es una necesidad de satisfacer deseos inmediatos, necesidades no satisfechas”. El propio proceso del juego encierra la emoción, la tensión y diversión suficientes como para hacerlo atractivo e interesante para el jugador. Los juegos pueden ser adaptables y permiten la participación de personas de diferentes características socioculturales. Ante los que consideran que los juegos son válidos para la niñez, es importante recordar cómo con las nuevas tecnologías cada vez son más las personas de cualquier edad involucradas en los juegos.

Aprovechar estas habilidades para orientarlos hacia juegos didácticos, podría ser una herramienta de peso en el desarrollo de la alfabetización científica de la población. El valor pedagógico del juego está contenido en el hecho de que integran atributos propios de la formación eficaz de la enseñanza: cooperación, dinamismo, adiestramiento, comprensión de papeles, colectividad, modelación, retroalimentación, carácter problémico, inventiva, carácter integral y competitividad.

Una estrategia didáctica basada en la lúdica no puede obviar el hecho cierto de que en los grupos de estudiantes hay diferencias en cuanto a la disponibilidad para un aprendizaje significativo, por lo que al elaborar los juegos hay que emplear criterios equilibrados que permitan que la mayoría de los alumnos no pierdan la motivación en tanto tienen posibilidades de ganar.

En una investigación sobre la formación de la memoria mediante juegos (Pacheco and Serrano 2015), los autores señalan que la utilización de juegos en el aula para enseñar un tema en particular, como por ejemplo el enlace químico, permite crear en los estudiantes mejores niveles de interés por el aprendizaje, lo que sin ninguna duda favorece:

1. La permanencia en la memoria de los conceptos.
2. El enriquecimiento de los campos conceptuales.
3. La relación de conceptos.
4. La memorización comprensiva de un sistema conceptual.
5. El aprendizaje significativo.

En la secundaria básica es donde el alumno recibirá su “alfabetización química”, por ello indudablemente requerirá aprender un nuevo lenguaje, tarea que requiere de la memorización y es quizás lo que resulte más aburrido para el alumno. Una forma de facilitar este aprendizaje es incorporar juegos de memorización de conceptos como actividad indispensable para abordar y explicar un tema, así se puede motivar a los estudiantes por una sana competencia y estimular sus estados de atención desde la activación misma del sistema nervioso central, consigue que los conceptos que van aprendiendo con esta técnica, se queden por más tiempo en sus mentes y puedan ser apropiados por los estudiantes.

De esta manera se favorece el aprendizaje significativo de los conceptos necesarios para aprender y entender un tema en particular, y de manera indirecta, se aumentan los vocablos y la cantidad de conceptos técnicos en determinados temas de las áreas del conocimiento, es decir se induce la ampliación del vocabulario o glosario de términos en un campo específico del saber, en este caso la química y se enriquecen o mejoran los campos conceptuales.

Dentro de las técnicas para mejorar la memoria, Rosler, referido por Pacheco and Serrano (2015), señala la lúdica competitiva justificándola porque los estados emotivos suscitados por la competencia que genera un juego, se traducen en estados de estrés en las personas, estados que son provocados por estimulaciones de carácter positivo o negativo y que desencadenan en la producción de hormonas tales como la adrenalina, del grupo de las conocidas como las hormonas del estrés.

Elas aumentan los estados de atención y almacenamiento de memoria de corto, mediano y largo plazo, dando como resultado final una memorización de carácter cognitivo, es decir la producción de conocimiento. Cambiar el estudio tradicional teórico y memorístico de la química por un estudio activo, ameno y provechoso, que permita motivar al alumno a un aprendizaje significativo, se puede intentar mediante el establecimiento de estrategias didácticas lúdicas, donde se relacionen los conceptos del campo conceptual de la química con sus significados.

En la mayoría de los juegos didácticos empleados para la enseñanza de la Química se utilizan la estructura de otros juegos conocidos, donde solo se cambia el contenido, por ejemplo: la estructura del juego “el dominó” puede ser utilizada en contenidos de ciencias naturales, matemática, educación física, entre otros; la estructura de juegos de memoria puede ser utilizado en ciencias naturales, para asociar términos, símbolos, entre otros (Castro, 2008).

La autora de esta investigación coincide con el concepto de juego educativo planteado por Szczured (1996) citado por Castro (2008), el cual establece que un juego educativo debe reunir las siguientes características: (a) Tiene ganador (es), (b) Contiene reglas y/o normas y (c) Posee un fin de instrucción. En una investigación bastante exhaustiva de título “Juego, Educación Infantil y Ciencias Experimentales en la Literatura” (Fernández-Oliveras and García 2015), las autoras concluyen no haber encontrado análisis rigurosos de resultados de experimentaciones realizadas en el aula, con la utilización del juego como metodología para la enseñanza de las ciencias en Educación Infantil.

Esto quiere decir que aún se tiene que avanzar en el desarrollo, evaluación y difusión de metodologías para enseñar ciencias en el nivel primario que estén basadas en el juego. El criterio de Fernández y García también puede extrapolarse a los otros niveles de enseñanza en el caso de los juegos didácticos de química que se han revisado en el presente trabajo.

Una parte de las referencias encontradas exponen sus propuestas sin validación de su aplicación; los que sí lo hacen utilizan diferentes herramientas para ello, las más comunes son: cuestionarios para conocer la evolución de los conocimientos abordados en los juegos antes y después de aplicados, ejemplo por: Castro (2008); Goulet (2009); Abella y García (2010); Franco Mariscal, et. al., (2010); García, et. al., (2010); Antxon (2013); y Marcano (2015); combinados con entrevistas o encuestas a alumnos y/o profesores para conocer la satisfacción o aceptación de los mismos; o solo test motivacional, (Gutiérrez-Mosquera, et. al. 2011); (Díaz y Espejo, 2012); satisfacción, motivación, innovación de los estudiantes (Franco-Mariscal 2014); sistematización de cuestionarios para validar los juegos con cuestionarios de contenidos por juegos y un test motivacional con nueve ítems (Guapacha, 2013).

Todos coinciden en que se mejora el aprendizaje de los contenidos abarcados en los juegos, que los estudiantes se sienten más motivados por la química, es buena la aceptación de los alumnos por los mismos, se aprecia el entusiasmo, el carácter participativo y el trabajo en grupo. Todo ello permite concluir que aun cuando no haya una investigación sistemática y normalizada que profundice y pueda delimitar hasta dónde aportan los juegos a la motivación del aprendizaje y a la comprensión de la química, los resultados son positivos, motivan a continuar la exploración esta estrategia didáctica particularmente en la enseñanza media.

No se ha encontrado en la revisión bibliográfica reportes que indaguen sobre el efecto que en la aplicación de los juegos tienen la relación entre el juego tradicional y el adaptado a la química y el enfoque de género. Una revisión bibliográfica sobre los juegos didácticos aplicados a la química permite apreciar un despegue en la década de los años noventa y un despliegue amplio en el actual siglo dado el número de artículos y tesis (preferentemente de maestrías), así como de sitios web preparados para jugar en línea.

Los niveles de enseñanza para los que están diseñados los juegos abarcan desde la secundaria básica donde se inicia el estudio de la química como ciencia independiente hasta la universidad. Esto indica que es creciente la comprensión por parte de los docentes de las potencialidades didácticas que tienen los juegos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo general, los autores reconocen que fomentan la motivación de los estudiantes, les permiten una participación más activa en el con lo que promueven el aprendizaje espontáneo, su imaginación y puede llegar al promover su creatividad.

Piaget por su parte indica que los juegos ayudan a crear estructuras mentales para el pensamiento abstracto y también se asegura que pueden encajar en un marco constructivista del aprendizaje. Las temáticas que abarcan los juegos son tan amplias como el sistema de conocimientos presentes en cada nivel de enseñanza; incluso a nivel de enseñanza universitaria se diseñan juegos que tratan contenidos de enseñanzas precedentes, como lo son los relacionados con nombrar y formular compuestos o ajustar ecuaciones, pero que resultan necesarios para la comprensión de los nuevos contenidos a impartir y se comprueba no son totalmente

dominados por los alumnos fundamentalmente en aquellas carreras que no son propiamente de Química (Mondeja, Zumalacárregui, et. al. 1998; Mondeja and Zumalacárregui, 2009).

De acuerdo con lo anterior se pueden sistematizar los contenidos de química de mayor utilización en los juegos:

1. Identificación de símbolo del elemento, nombre y número atómico fundamentalmente para el primer año que se recibe química, con el empleo como herramienta didáctica fundamental los juegos de sudoku y formar palabras. (Lima, Mariano et al. 2010)
2. Tabla periódica. Una revisión bibliográfica reportada por (Franco-Mariscal 2014) y en sus referencias categorizan este contenido en dos grupos:
 - los juegos que se asocian con recursos para memorizar los nombres y símbolos de los elementos químicos más importantes, y a su disposición en períodos y grupos, produciéndose juegos de formación de palabras, anagramas, juegos de cartas, reglas nemotécnicas, dibujos, canciones o recortables tridimensionales.
 - los juegos que persiguen propósitos de mayor profundidad, al estar relacionados con la comprensión y el estudio de la Tabla Periódica. Se clasifican los aspectos abordados en los tópicos: (a) la etimología de los elementos químicos y su identificación en la vida cotidiana; (b) las propiedades físicas y químicas macroscópicas de los elementos químicos; (c) los distintos modelos de átomo y las propiedades atómicas; (d) la idea de periodicidad y los distintos intentos de clasificación de los elementos químicos a lo largo de la historia; y otras propuestas de carácter más general.
3. Formación de compuestos y su nomenclatura, a partir del conocimiento de los estados de valencia o de las cargas de los iones simples o compuestos. En estos casos los más empleados son el bingo por Lima y Mariano (2010) o Bortolotto y Gerónimo, (2015), citado por Plutin (2016); el dominó, por Gutiérrez-Mosquera, et. al. (2011) Mendes y Márquez (2012), las cartas por Oliveira y Junio (2012), el tic tac toc, por citar algunos ejemplos.
4. Estequiometría y reacciones químicas. (Marcano, 2015)
5. Combinación de diferentes tipos de conocimientos: nomenclatura, propiedades, formación de compuestos, definiciones y conceptos, etc. Los recursos lúdicos más empleados son los crucigramas, sopa de letras (Noy 2011) y aquellos juegos donde para avanzar y alcanzar la meta se deben responder preguntas que pueden contemplar opciones múltiples de tipos de conocimientos tales como monopolio (Cardona y Jiménez 2012) o parchís (Guapacha 2013).

Entre los juegos diseñados para la enseñanza media que resultan peculiares en tanto son poco utilizados y concebidos a partir de juegos conocidos, se destacan: el Súper-átomo (Castro y Costa 2011) que abarca

contenidos de estructura atómica y enlace químico; el juego fundamentado en las clasificaciones de los equipos para el mundial de fútbol propuesto por (Franco-Mariscal 2014); el juego sobre tabla periódica reportado por Antxon en su artículo “Diseña tu propia tabla periódica” (Antxon 2013), donde los alumnos generalizan los conceptos de periodicidad mediante la construcción de tablas tridimensionales sobre soportes tales como una pelota, una pirámide, etc.

También la revisión de la literatura sobre juegos didácticos de química permite generalizar que en la mayoría de los casos son los profesores e investigadores los que diseñan los juegos, por lo general justifican el empleo de juegos de mesa con pocos recursos materiales o en aplicación de las TIC de acuerdo con el entorno en que serán aplicados. Ejemplos interesantes donde los alumnos diseñan sus propios juegos son los estudios realizados por (Valero and Mayora 2009; Díaz and Espejo 2012), por lo que no debe errar el profesor al seleccionar los juegos, como puede ocurrir en los demás casos.

La disponibilidad de múltiples juegos didácticos en internet puede subrayar como innecesaria la creación de juegos para la enseñanza de la química en la secundaria básica, pues podrían tomarse aquellos y aplicarlos. Sin embargo hay varios factores que conspiran en contra de hacer dicha incorporación de forma acrítica, las que se resumen a continuación: algunos son disponibles mediante pago; aun cuando fueran gratis hay que acceder a ellos mediante conexión por la web, de ellos muchos se pueden jugar en línea, lo que los hace inaccesible en las escuelas, otros no tienen versiones flash descargables, o hay que instalar diferentes plugins que por lo general no tienen las computadoras de las escuelas, en caso de que puedan descargarse gratuitamente.

Otra limitante es que, en muchos casos, los juegos didácticos se sustentan en otros juegos que son desarrollados por la televisión o que forman parte de la tradición cultural del país, con el obvio interés de aprovechar como punto de partida un conocimiento de las reglas fundamentales de los mismos como soporte de las especiales que se adicionan para la dinámica del juego en la asignatura. La limitante, no tecnológica en este caso, está dada en que lo que puede ser popular en un país es quizás desconocido en otro y esa experiencia no sería aprovechable.

Es por eso que resulta conveniente desarrollar juegos fundamentados en la cultura propia del país; a su vez también incide que en los juegos más populares en televisión por lo general se premian con dinero o bienes materiales que no es de interés para nuestro modelo educativo. Un excelente sitio con juegos de química en español aplicables en el nivel secundario se encuentra en el Proyecto Newton (Muñoz 2009) desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de formación del profesorado del Ministerio de Educación de España que consta de una sección de juegos didácticos que pueden ser usados como recursos educativos dentro y fuera del aula y donde hay excelentes juegos del ámbito de la química para el nivel de secundaria básica.

Estos juegos en su generalidad toman como partida los desarrollados con otros fines en la televisión y juegos clásicos como el ahorcado, tres en raya, así como han creado otros juegos. Pueden ser usados en línea o bajados directamente de la red, con la ventaja de ser gratuitos. Tiene sin embargo los inconvenientes para bajarlos e instalarlos en la escuela que requieren de conexión a internet, deben tener la máquina virtual de java y el plugin de Descartes, además de tener instalados los plugin para documentos portables y pdf (descargables en línea), para su uso en el aula se recomienda tener un cañón proyector.

Como se aprecia nuestras condiciones materiales limitan su empleo aun cuando sean gratuitos. La simulación como herramienta para hacer juegos didácticos de química es una dirección en que se empieza a trabajar dadas las facilidades y extensión de las TIC, incluidos los teléfonos inteligentes en el mundo contemporáneo. La revisión bibliográfica indica que en el este caso de las simulaciones en química por lo general se aplican más en la educación superior, donde tienen por objeto la preparación previa del alumno antes de realizar la práctica de laboratorio o también permite explorar acciones que en la práctica no se pueden desarrollar, o para sustituir de algún modo aquellas prácticas que por su equipamiento o determinadas situaciones experimentales no se pueden hacer.

En este nivel el componente lúdico se obvia, pues sus objetivos no están diseñados para ello. Sin embargo en los niveles de enseñanza precedente prácticamente no se aplican o se diseñan poco. Para estos niveles correspondería crear grupos multidisciplinarios para el desarrollo de simulaciones-juegos, pues obviamente los profesores de química en su gran mayoría no están dotados del conocimiento profundo para asumir la complejidad de la técnica computacional que se requiere y, por otra parte, son absolutamente necesarios para seleccionar y diseñar los contenidos a desarrollar.

En el caso de Cuba existen centros de estudios de software educativos de Institutos Superiores Pedagógicos del país, que se encargan de diseñar dichos softwares, pero los juegos se centran en la educación primaria. En esta dirección donde en un entorno virtual del laboratorio el alumno juega a resolver un misterio, puede ser procedimientos de separación de mezclas propuestas por el programa, o “matar” un metal o un ácido mediante la reacción química adecuada para eliminarlo como tal del medio.

- Se reporta el programa “Las leyendas de Alquimia” (Tan and Chee 2014) que es un juego que en sus tres versiones tiene un tratamiento análogo a los juegos de Nintendo con un ambiente de programación muy llamativo; fue diseñado para estudiantes de secundaria y tiene la potencialidad de facilitar el aprendizaje contextualizado orientado hacia la adquisición de habilidades indagatorias y aprender los conceptos de química. En la metodología relacionada con el juego los profesores tienen un papel importante en la orientación de los estudiantes para que se enfoquen y reflexionen para resolver el juego mediante la selección de las opciones adecuadas propuestas por el juego.

CAPÍTULO II

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

HACIA LA ESTRATEGIA LÚDICA

Introducción

En este capítulo se presenta la metodología implementada en el desarrollo del trabajo, la cual va a permitir resolver la problemática planteada. Para la elaboración de la estrategia didáctica metodológica basada en la lúdica se asumen como fases del diseño de investigación: formulación, diseño y elaboración de los juegos didácticos, aplicación y validación de los recursos elaborados.

Formulación

La formulación de la propuesta tiene como propósito elaborar la idea inicial que se estima beneficiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje; esto es “la idea inicial constituye lo que se quiere crear, contiene el qué (materia) y el cómo (estrategia didáctica)” (Fundabit 2006).

Por esta razón, en la formulación se indaga acerca del conocimiento de algunos aspectos educativos generales como: el contexto y las características de la población (estudiantes de octavo grado) y la valoración del nivel de dificultad para la asimilación de los contenidos de Química que tienen dichos estudiantes.

Contexto y características de la población

La investigación se realiza en la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma” del distrito 1 José Martí del municipio de Santiago de Cuba. Todos los alumnos pertenecen a un entorno social urbano esencialmente homogéneo con una distribución por género paritaria.

Caracterización de la muestra

La investigación se realizó en la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma” donde existen tres grupos de octavo grado con 89 alumnos en total, con edades entre 11 y 13 años, provenientes de un entorno social urbano y homogéneo en tanto todos habitan en el mismo barrio (Los Olmos). A efectos de nuestro estudio, la población queda definida como la totalidad de matrícula de octavo grado durante el curso escolar 2014-2015 de la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma”.

Es bueno señalar que ese grado tiene tres grupos, los cuales reciben la asignatura de Química por la misma profesora, por lo que se toma esto en consideración y dado que algunos de los juegos por la poca frecuencia de la asignatura (dos) no se pueden aplicar en el turno de clases sino fuera del mismo, se ha tomado la decisión de aplicar la propuesta al 100% de la matrícula siendo esta la muestra seleccionada, la cual representa el 100% de la población. El criterio de selección muestral es intencional.

Métodos de investigación implementados

Métodos Teóricos

- **Análisis-Síntesis:** para analizar la bibliografía y fundamentar el problema, se utiliza en todo el proceso de investigación, permite acceder a la comprensión y determinación de relaciones intrínsecas de los hechos, fenómenos y procesos que son necesarios investigar y que se declaran en este informe.
- **Inductivo-Deductivo:** para estudiar el conjunto de juegos didácticos que pueden favorecer el desarrollo de habilidades de la química en Secundaria Básica.
- **Histórico-Lógico:** para analizar la evolución histórica de la formación lúdica que permita buscar alternativas que den soluciones a problemas en el aprendizaje, al considerar las regularidades positivas y que esté en correspondencia con la problemática que se investiga.

Métodos empíricos

- **Observación participante.** La investigadora al aplicar la propuesta de juegos didácticos en sus clases de octavo grado actúa en ambos roles, lo que le permite valorar los intereses de los alumnos, preferencias, tiempo de ejecución más adecuado, recoger opiniones in situ de los alumnos y filmarlos sin ser observados.
- **Encuesta:** A estudiantes con el objetivo de obtener información sobre la aplicación de la estrategia didáctica implementada y a profesores mediante una pregunta para recoger criterios sobre los contenidos de mayor dificultad de la química en secundaria básica.

Métodos estadístico-matemáticos

- **Análisis estadístico:** Al determinar los datos estadísticos descriptivos e inferenciales que arrojó la encuesta a los estudiantes.

Para la realización del análisis estadístico se hizo uso del SPSS para Windows v.15 en la codificación y análisis de los datos, así como en la interpretación de los resultados.

Valoración del nivel de dificultad de los contenidos para el aprendizaje de la Química en Secundaria Básica

La asignatura se imparte en octavo y noveno grados. La disciplina tiene dos frecuencias a la semana y consta de un programa de siete unidades, las que se dividen en los dos grados como consta en la tabla 1; los contenidos de cada una de las unidades se encuentran en la dosificación por clases de cada grado (Anexo 1).

La valoración del nivel de dificultad para la asimilación de los contenidos de Química se realizó por dos vías: se toma en cuenta el criterio de los profesores y mediante el análisis de los elementos de los conocimientos más afectados en los trabajos de control de la asignatura Química en la Secundaria Básica "Argenis Burgos Palma", obtenidos en el curso 2019-20.

Tabla 1

Programa de la asignatura Química en Secundaria Básica

Grado	Horas de clase	Unidades
Octavo	74	Unidad 1: "Las sustancias y sus propiedades"
		Unidad 2: "El Dioxígeno"
		Unidad 3: "Los óxidos"
Noveno	72	Unidad 4: "Las sales"
		Unidad 5: " Los hidróxidos metálicos"
		Unidad 6: " Los hidrácidos"
		Unidad 7: " La Ley periódica"

El criterio de los profesores se toma de una pregunta elaborada donde deben dar su apreciación del grado de dificultad que los estudiantes parecen tener para asimilar los contenidos de Química; los ítems son evaluados en una escala del 1 al 10 en nivel creciente de dificultad. Los datos de los conocimientos más afectados en las evaluaciones parciales se toman de las actas del Consejo de grado, realizadas atendiendo a los reportes de los informes de promoción de las evaluaciones parciales y finales en la asignatura durante el curso 2019-2020.

Diseño y elaboración de la estrategia didáctica

En la etapa de diseño y elaboración de la estrategia didáctica se fundamenta la selección del tipo de juegos y la planificación de su implementación en el proceso docente educativo. La selección de los tipos de juegos a confeccionar se realiza al tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Revisión de la literatura.
2. Preferencias de los estudiantes y su accesibilidad a los juegos, para definir la tipología de los juegos a desarrollar.
3. Contenidos de mayor dificultad de asimilación para definir los contenidos que deben estar presentes en los juegos diseñados.

Definidos los juegos a elaborar, se procede a su construcción, esto es elaboración de los materiales, sistema de preguntas y respuestas y las reglas de los juegos.

La estrategia para la implementación de los juegos describe en qué momento del proceso docente educativo serán aplicados al considerar las modificaciones de la resolución ministerial 186/2015, la dosificación de la asignatura y los contenidos que abarcan los juegos.

Se precisan aquellos que pueden jugarse en horario de clases y extra clases (en la escuela o fuera de ella), y se proponen los niveles de repetición que se requieren para que aquellos juegos o la combinación de algunos de ellos permitan el aprendizaje de los contenidos que por necesidad el alumno debe memorizar.

Aplicación y validación de la estrategia didáctica metodológica

La estrategia se aplica al octavo grado de la escuela "Argenis Burgos Palma" del curso 2019-2020.

Previo al acto de implementación de la propuesta, los juegos elaborados en su versión cero y su metodología de implementación se someten al criterio de un tribunal de expertos en la asignatura Química en la enseñanza media (Secundaria Básica), con el objetivo de conocer si la propuesta se corresponde y va acorde con el proceso de enseñanza-aprendizaje y para recibir propuestas en interés de realizar modificaciones que contribuyan a su perfeccionamiento. A su vez, fueron probados con algunos alumnos seleccionados para verificar cualitativamente sus criterios de aceptación o no de los mismos.

Los juegos se validan mediante una encuesta (Anexo 3) diseñada para aplicar a los alumnos al finalizar el curso con el objetivo de conocer sus opiniones, sugerencias, gustos e intereses respecto a la motivación y aprendizaje de la Química. Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes forman, sin lugar a dudas, el referente fundamental para la implantación de la propuesta en cursos posteriores. Otro criterio de

validación es la comparación de los promedios de notas de la asignatura en el octavo grado en el curso que se implementó la estrategia lúdica con el curso anterior.

La encuesta se construye con las siguientes características:

- Según su estructura se articula por un total de 39 ítems divididos en dos bloques, Bloques de preguntas: sección I: datos identificativos, en este caso se toma el año y el género. Sección II: conocimientos, uso y expectativas. Los conocimientos se subdividen en previos y posteriores a la realización de los juegos.
- Desde el punto de vista de su formato, los ítems utilizados siguen un formato cerrado, también denominados ítems estructurados, selección de respuesta o cerrado, aunque al final se le deja una pregunta abierta para argumentar cualquier criterio. (Torrado 2004)
- Según el objetivo es descriptiva pues al inicio del instrumento aparecen datos personales para describir la muestra. (Torrado 2004)
- Según la dimensión temporal es Transversales, recogen información en un único momento a toda una población definida. (Torrado 2004)
- Según la modalidad de la encuesta es autoadministrada en tanto el propio encuestado es quien lee el cuestionario, y anota sus respuestas. Su ejecución es presencial. (García and Díaz)
- Por su fin científico para el que se ha diseñado la encuesta es de tipo explicativos y descriptivos (Torrado 2004): determinan las razones o causas por las que se da la distribución o estado de cierto fenómeno.
- Según su dimensión temporal, el cuestionario es de tipo seccional, sincrónico o transversal, debido a que la información es recogida una única vez al finalizar el curso escolar.

Para aplicar la encuesta se decide emplear una técnica de muestreo no probabilística denominada casual (Muñoz 2010), citándose a todos los estudiantes un día a una hora determinada, cuando ocupaban del aula una cantidad igual a la calculada del tamaño de muestra, se aplicó el instrumento a los mismos para la recogida de la información.

Es preciso destacar que a la hora de seleccionar la muestra, se siguieron las recomendaciones establecidas por Sabariego (2004) y Manzano y Braña (2005) citados por Muñoz (2010) de forma que se garantizaron las dos condiciones básicas que afectan a la elección de la muestra: la representatividad y el tamaño.

Con respecto a la representatividad de debe tener en cuenta que la muestra contemple las características de la población. Para determinar el tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se parte de la formulación para poblaciones finitas propuesta por Arnal, del Rincón y Latorre (1992), citado por Muñoz (2010).

Hay que tener en consideración que el instrumento de medida es una herramienta elaborada para este trabajo de investigación, en consecuencia, resultó de vital importancia que se cumplieren dos características fundamentales: la fiabilidad y la validez. Para determinar la fiabilidad se calculó el coeficiente del alfa de Cronbach. La decisión del empleo de pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas para el análisis de la encuesta, se realiza sobre el cálculo la prueba de normalidad con el test de Kolmogorov- Smirnov.

En lo que atañe a la validez, se contó con la colaboración de expertos que actuaron como jueces para valorar la validez del contenido del instrumento. La codificación, descripción de las variables y el tratamiento estadístico se realiza en el empleo del paquete estadístico SPSS 11.5.1 para Windows del 2002, donde el tipo de dato escogido es numérico y la medida escala.

En cuanto a los análisis inferenciales, el procedimiento que se debe utilizar, es comparar las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la variable categórica. Si esta tiene solo dos categorías (dicotómicas), la comparación de medias entre dos grupos independientes se lleva a cabo por el test de Student; si tiene tres o más categorías, la comparación de medias entre tres o más grupos independientes se realizan a través de un modelo matemático más general, el análisis de la varianza (ANOVA).

El no cumplimiento de la distribución normal y de la homogeneidad de varianzas conlleva a recurrir a pruebas estadísticas no paramétricas; como por ejemplo la prueba de U Mann Whitney para dos muestras independientes y Krustall-Wallis para k muestras independientes.

Representatividad y tamaño de muestra

Respecto a la representatividad, logramos que la muestra fuera un fiel reflejo de las características fundamentales de la población. Para determinar el tamaño muestral, al aplicar la fórmula para poblaciones finitas propuesta por Arnal, del Rincón y Latorre (1992), citado por (Muñoz 2010):

$$n = \frac{89 * (1.962)^2 * 0.05 * 0.95}{(0.03)^2 (89 - 1) + (1.962)^2 * 0.05 * 0.95}$$

$$n = 62$$

Se obtiene que se debe encuestar al menos 62 estudiantes del total de 89 que participaron en la investigación, lo cual garantiza la representatividad de los resultados que se obtengan. De las 62 encuestas aplicadas todas fueron respondidas, lo cual representa el 100%. De los 62 estudiantes encuestados el 51.6% fueron del sexo femenino y el 48.4% del sexo masculino.

Análisis de fiabilidad y la validez

El análisis de fiabilidad tomó como base el criterio Alpha de Cronbach con valores de 0.7049, teniendo en cuenta que se realizó un total de 62 encuestas con un número de 39 ítems cada una, lo que indica que el instrumento de medida aplicado es aceptable.

Para la validez del instrumento de recogida de datos, antes de ser aplicado se sometió a criterios de la experta Mayelín Mancebo Mateo, licenciada en Estudios Socioculturales e investigadora del observatorio Cultural Cénit, además de los expertos en Química antes citados, los que no emitieron ninguna recomendación al instrumento.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA LÚDICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN SECUNDARIA BÁSICA

Formulación. Contexto y Características de la población

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación y su análisis. La investigación se realizó en Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma” donde hay tres grupos de octavo grado con 89 alumnos en su totalidad, con edades entre 11 y 13 años, provenientes de un entorno social urbano y homogéneo en tanto todos habitan en el mismo barrio (Los Olmos).

Los estudiantes de esta escuela manifiestan cierto rechazo al aprendizaje de la Química, lo que se constató en interacción directa con la profesora, a quien una buena parte de ellos le han manifestado que les parece aburrida y que hay que apelar a la memoria para aprenderse el contenido; también se evidencia en el poco interés que muestran en participar en concursos, eventos de monitores y medios de enseñanza de Química.

Este comportamiento es análogo a lo constatado en estudios realizados en otros entornos a este nivel de enseñanza (Valero and Mayora 2009). Dichos autores establecen junto con sus alumnos una estrategia didáctica para solucionar lo constatado en los cursos donde los alumnos preferían aprenderse de memoria sin ningún aprendizaje significativo, aquellos conocimientos tales como nomenclatura y formulación.

Se aprecia que en los horarios extra clases y de receso los alumnos los emplean casi en su totalidad para jugar, ya sea juegos físicos o de mesa como las briscas, parchís, dominó, entre otros; por lo general son los alumnos los que llevan sus propios materiales de juegos. Se observa que les entusiasma competir y ganar.

En la escuela hay un laboratorio de computación donde los estudiantes reciben un turno de tiempo de máquina a la semana en el que se realizan tareas orientadas por las asignaturas, donde emplean la red Eured y el software educativo “La naturaleza y el hombre”. Vale destacar que no hay juegos en las computadoras, por lo que algunos estudiantes aprovechan el tiempo remanente para jugar con juegos que llevan en memorias portables. Dadas las características que manifiestan los alumnos se decide incentivar la motivación por la Química mediante la incorporación de juegos didácticos diseñados para su proceso de enseñanza- aprendizaje.

Valoración del nivel de dificultad de los contenidos para el aprendizaje de la Química en Secundaria Básica

Resultados de la pregunta a los profesores

La pregunta (Anexo 2) para conocer el criterio de los docentes se aplicó a 12 profesores que imparten la asignatura Química en Secundaria Básica y tres tutores de ciencias, todos pertenecientes al Distrito I del municipio de Santiago de Cuba donde está enclavada la escuela. Los mismos representan el 28.3% de la población total de profesores, lo cual es representativo de la población de profesores de Química del distrito.

Las respuestas dadas por los profesores se tabulan agrupándose como contenidos de mayor dificultad a aquellos ítems donde las respuestas indicaron el grado de dificultad en un rango entre 7 y 10, los que se resumen en la última columna de las Tablas (Tablas 2 y 3).

Tabla 2

Criterio de los profesores con respecto al nivel de dificultad y/o asimilación por parte de los estudiantes de los contenidos de Química en octavo grado.

Contenidos	Escala de dificultad a criterio de 14 profesores (a partir de 7 es difícil)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total 7-10
Las sustancias y sus propiedades	5	5	4								-
Las mezclas y las disoluciones	7	7									-
Las 4 operaciones de separación de los componentes de una mezcla	3	2	4	2	3						-
El átomo y los niveles de energía		5	5	2	2						-
Elementos y símbolos químicos	2	1	7	3							-
Masa Atómica y Masa Fórmula Relativa	7	1	1					2	2		4
Enlace en las moléculas		2	4	3	3			1		1	2
Nomenclatura y notación Química de sustancias simples y compuestas	1		2			2	1	2	6		9
Metales y no metales	4	4	2		2	1		1			1
Propiedades químicas del O	1	2	3	2	1	1	2		1	1	4
Ley de Conservación de la Masa	1	2	4	4	2		1				1
Estructura de los óxidos no metálicos. Enlace covalente polar			1	3	4		4			2	6
Estructura de los óxidos metálicos. Enlace iónico.			1	1	3			3	2	4	9
Nomenclatura y notación química de los óxidos		1		2	2	2	2		2	4	8
Ecuación química y ajuste.							1	1	1	11	14
Obtención de los óxidos	3	4	1			1	2			2	4
Reacción de oxidación-reducción				3				3	3	5	11

Los resultados identificados de mayor dificultad son los siguientes:

Octavo grado:

- Nomenclatura y notación química de sustancias simples y compuestas.
- Estructura de los óxidos. Enlace iónico y covalente polar.
- Ecuación química y ajuste.
- Reacción de oxidación-reducción.

Tabla 3

Criterio de los profesores con respecto al nivel de dificultad y/o asimilación por parte de los estudiantes de los contenidos de Química en noveno grado.

Contenidos	Escala de dificultad a criterio de profesores										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total 7-10
Propiedades físicas de las sales	11	4									-
Estructura de las sales	8	3	3								-
Nomenclatura y notación química de las sales, binarias u oxisales	3			2		1	1	1	2	5	10
Obtención de las sales	3	1	2	2			2	2		3	7
Cantidad de sustancia											
Información cuantitativa que se obtiene de una fórmula y de una ecuación química	6	2	3	1		1		1		1	2
Propiedades físicas de los hidróxidos metálicos y no metálicos	2	2	2	3	2	1				4	4
Estructura de los hidróxidos metálicos y no metálicos.	1	2	1	3		1		2	1	4	7
Nomenclatura y notación química de los hidróxidos metálicos y no metálicos	1	1		2	2			2	2	5	9
Las disoluciones básicas	6	4	2	2	1						-
Aplicaciones y disoluciones de los ácidos	4	5	1	2	3						-
Propiedades ácido-base de los hidróxidos	3			2			2	2	4	2	10
Ley periódica	3	7	2	1			1	2			3
Estructura y propiedades de las sustancias simples de los elementos químicos	2		2	3	2		2		4		6
Estructura y propiedades ácido-base de los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos	3		4	2	1			3	2		5

Los resultados de mayor dificultad en Noveno grado:

- Nomenclatura y notación química de sustancias compuestas estudiadas.
- Obtención de sales.
- Estructura de los hidróxidos metálicos y no metálicos.
- Nomenclatura y notación química de los hidróxidos metálicos y no metálicos.
- Ley periódica.
- Estructura y propiedades de las sustancias simples de los elementos químicos.
- Estructura y propiedades ácido-base de los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos.

Elementos del conocimiento más afectados en las evaluaciones de Química durante el curso 2019-2020

Los resultados de los trabajos de control parcial de la asignatura y la prueba final durante el curso escolar 2019-2020 (Tabla 4), indican concordancia con el criterio de los profesores, salvo en octavo grado donde los docentes no identifican a las operaciones de separación de una mezcla como contenido de difícil comprensión.

Tabla 4

Elementos del conocimiento más afectado en las evaluaciones de control parcial (TCP) y la prueba final de la asignatura Química en el curso 2019-2020.

Grado	TCP	Elemento del conocimiento más afectado
8vo	1	Representar mediante un diagrama de flujo las operaciones de separación de los componentes de una mezcla.
		Nombrar sustancias simples así como su ubicación en la Tabla periódica.
		Representar reacciones químicas mediante esquemas con palabras.
	2	Resolver ejercicios de cálculo aplicado la Ley de Conservación de la Masa
		Representar ecuaciones químicas clasificándolas atendiendo a la energía involucrada.
9no	1	Nombrar y formular sales y la clasificación atendiendo a su composición y propiedades, tipo de partículas y enlace químico.
		Representar mediante ecuaciones químicas la reacción entre disoluciones acuosas de las sales.
	2	Nombrar y formular hidróxidos metálicos, no metálicos y los hidrácidos así como su clasificación atendiendo a su composición, propiedades y estructura.
		Representar ecuaciones químicas clasificándolas atendiendo a la energía involucrada.
	Prueba final	Explicar la Ley periódica. Posición de los elementos químicos en la Tabla periódica y propiedades de sus sustancias simples y compuestas.

Este contenido es objeto frecuente de evaluaciones internas y externas a los alumnos, por lo que debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar la propuesta didáctica que ocupa esta investigación. En resumen, la propuesta didáctica a diseñar con juegos que motiven a los estudiantes a aprender Química, no puede obviar el considerar los siguientes contenidos: nomenclatura, notación química, ecuaciones y operaciones de separación de mezclas.

En resumen, la propuesta didáctica a diseñar con juegos que motiven a los estudiantes a aprender Química, no puede obviar el considerar los siguientes contenidos: nomenclatura, notación química, ecuaciones y operaciones de separación de mezclas.

Diseño y Elaboración de la propuesta didáctica

Se diseñan dos tipos de juegos: de mesa y en la computadora (Figura 1). Se seleccionó la versión de JClick.3.0 como soporte para crear los juegos en computadora por su versatilidad, amplio uso y porque se puede bajar gratis de la red, por lo que puede ser instalado en las computadoras del laboratorio de la escuela. Los juegos de mesa permiten su uso en el aula no especializada o fuera de ella, lo cual los hace más disponibles a todos los estudiantes.

Figura 1

Esquema de los juegos elaborados.

Los contenidos de mayor dificultad se contemplan en los juegos de acuerdo con las características particulares de estos últimos, (Tabla 5).

Tabla 5

Contenidos abordados en cada juego.

Contenidos	Juegos							
	Sudoku químico	Monopolio de saberes	Cartas Químicas	Formar palabras	Enlázame y verás	Tres en raya	Escalera y serpiente	Con el JClíc
Nomenclatura y notación química de sustancias simples y compuestas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estructura de los óxidos no metálicos. Enlace covalente polar.		✓				✓	✓	✓
Estructura de los óxidos metálicos. Enlace iónico.		✓				✓	✓	✓
Nomenclatura y notación química de los óxidos.		✓	✓			✓	✓	✓
Ecuación química.		✓						✓
Reacción de oxidación-reducción.		✓						✓
Diagrama de flujo de la separación de los componentes.		✓					✓	✓
Obtención de sales.		✓				✓	✓	✓
Estructura de los hidróxidos metálicos y no metálicos.		✓				✓	✓	✓
Nomenclatura y notación química de los hidróxidos metálicos y no metálicos.		✓	✓			✓	✓	✓
Propiedades ácido-base de los hidróxidos.		✓					✓	✓
Ley periódica.		✓					✓	✓
Estructura y propiedades de las sustancias simples.		✓					✓	✓
Estructura y propiedades ácido-base de los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos.		✓					✓	✓
Nombrar y formular sales y su clasificación.		✓	✓			✓	✓	✓

Resultó intencionado potenciar la ejercitación de la nomenclatura y notación química en los juegos de ambos grados, pues es probable que el no dominio de las mismas esté en la raíz de las insuficiencias al escribir

una ecuación química, resolver un ejercicio de cálculo y aplicar la ley periódica. A su vez, se conoce que el aprendizaje de la nomenclatura y notación química resulta esencialmente memorístico lo que provoca el desinterés de los estudiantes por la asignatura.

Con los juegos se pretende motivarlos a aprender jugando, conscientes de la necesidad de identificar un mínimo de repeticiones para un alumno promedio. De esto modo para garantizar que el alumno se apropie de la relación nombre símbolo-número atómico de los elementos que el programa de la asignatura señala como objetivo a alcanzar, deben jugar más de diez veces con el empleo preferentemente los juegos sudoku químico y formar palabras con símbolos químicos. A este resultado se llega por la observación participativa de la investigadora que pudo apreciar que los alumnos que jugaban más de diez veces el sudoku eran muy exitosos en la identificación rápida y sin errores de la relación nombre - símbolo y número atómico de los elementos.

Elaboración de los materiales y las reglas de los juegos.

JUEGO DIDÁCTICO 1

Nombre: El Sudoku químico.

Objetivo: Identificar las tres formas de representar el elemento químico.

Número de jugadores: Un jugador.

Materiales: el libro de Sudoku, lápiz y goma.

Tiempo: el necesario.

Figura 2

Ejemplificación del Juego Sudoku Químico

Hierro	Aluminio		Cd		Ba			29
		Magnesio				56	48	13
		Bario	Cu	Zn	Al			
Hg	Zn		13	29	12			
Mg	Cd						Aluminio	Hierro
			11	26	48		Mercurio	Magnesio
			Magnesio	Aluminio	Cobre	Hg		
56	12	30				Al		
29			Bario		Cinc		Mg	Cd

Los Sudokus químicos confeccionados seguirán las mismas reglas del Sudoku tradicional, solo que en vez de llenar las celdas con números naturales, se hará con las tres formas de representar al elemento químico (símbolo, nombre y número atómico). En internet hay adaptaciones del sudoku aplicados a la Química, donde se trabaja solo con los números atómicos o con los símbolos de los elementos, que usa

solo los símbolos de los elementos; donde el alumno aplicará la simbología química y clasificará los elementos en metales y no metales de la tabla de periódica, en la utilización del sudoku como herramienta didáctica.

Hay ejemplos donde se tienen sudokus solo con los símbolos de los elementos químicos con tres niveles instaurados, saturados y sobresaturados en dependencia de la cantidad de información de elementos que da, y que es un block de ludo-química en portugués que tiene sudoku donde pone los elementos solo, el detalle que lo asemeja al nuestro es que cuando se pone el elemento está también la información del número atómico.

La novedad del presentado en este trabajo está en incorporar tres niveles de complejidad: con solo un modo de representar el elemento, con dos y con los tres; al final de cada nivel se presenta un sudoku en blanco para que el estudiante cree su propio juego. Se utilizan fundamentalmente los primeros 20 elementos de la tabla periódica y otros como el hierro, níquel, cobre, cinc, bromo y yodo, que por su importancia y aplicación en la vida cotidiana se emplean mucho en las clases y prácticas de laboratorio de octavo y de noveno grado. Con este tipo de juego se elaboró un libro (Anexo 4) fundamentalmente para octavo grado, aunque a los estudiantes de noveno grado se les puede ofrecer para su entrenamiento y consolidación de los símbolos químicos pues existen estudiantes que llegan a ese grado con alguna dificultad.

JUEGO DIDÁCTICO 2

Nombre: Monopolio de saberes.

Objetivo: Comprobar el dominio de los conceptos del grado en el que están los jugadores, además de familiarizarlos con algunas sustancias químicas de uso cotidiano, su formulación y nomenclatura.

Número de jugadores: En este juego pueden participar de tres a cinco jugadores y uno como el moderador que es el llamado banco en el monopolio tradicional.

Materiales: Tablero de cartón, dos dados, fichas y tarjetas previamente elaboradas.

Tiempo: Un turno de clases (45 minutos) o ilimitado en horario extra clases.

Figura 3

Imagen ilustrativa del tablero del juego Monopolio de saberes

El monopolio tradicional tiene el concepto de compra y venta de propiedades; se ha encontrado una sola referencia donde se aplique este juego (Cardona y Jiménez 2012). Los autores lo denominaron “quimiopolio químico”, el que tiene la misma estructura básica del monopolio tradicional pero donde las propiedades que se adquieren son compuestos químicos (óxidos, hidróxidos, ácidos y sales) y los billetes para comprarlos son elementos químicos, grupos funcionales, iones y cationes, funciones Químicas y prefijos y sufijos utilizados en la nomenclatura de Química inorgánica (hipo, per, ico, oso, ito, ato, hídrico). El banco del monopolio se identifica con la IUPAC.

La ventaja de este juego está en que no hay que aprender otras reglas que no sean las propias del monopolio, pero se mantiene un criterio puramente mercantilista. Lo que ocurre en el monopolio que se ha elaborado en el presente trabajo es que no lleva el criterio de comprar propiedades, por lo que se le denominó monopolio de saberes, lo que quiere decir que no pierde nada, sino que se gana conocimiento. El moderador es quien llevará el control del juego, pues tendrá el folleto donde se encuentran: las reglas del juego, las preguntas de cada grado (Anexo 5). De preferencia se debe utilizar como moderador a los monitores de la asignatura.

Reglas:

1. Cada jugador lanzará un dado, de acuerdo con el valor se organizarán de forma decreciente para iniciar el juego.
2. Se colocan las fichas que identifican a cada jugador en la casilla de inicio. Al jugador lanzar siempre dos dados avanzará de acuerdo a la puntuación obtenida.
3. Al llegar a cualquier casilla para permanecer en ella debe responder correctamente a la pregunta que se le formule, de lo contrario retrocederá a la posición anterior.
4. En el caso particular de que la ficha del jugador caiga por primera vez en una casilla de un elemento químico, el jugador debe responder a una pregunta referida a ese elemento (que corresponden a las preguntas de la uno a la cinco del listado que tiene el moderador). Si la respuesta es correcta el jugador es dueño de conocimientos sobre ese elemento químico.
5. Si otro jugador en el avance cae en una casilla de un elemento que tiene dueño después de responder correctamente la pregunta tiene dos opciones: esperar para el siguiente avance o retar al dueño en conocimientos sobre ese elemento; para lo que tendrá que responder una de las preguntas referidas al elemento. Si la contesta bien, el dueño tiene derecho a defender su elemento por lo que deberá responder correctamente otra pregunta de ese tipo. Si lo hace mantiene su elemento, si no entregará el mismo al retador.
6. Si un jugador cae en una de las casillas representadas con un símbolo de interrogación, el moderador le dará una tarjeta de identificación; si no responde correctamente regresa a la posición anterior y si la identifica permanece en la posición.
7. Para ser dueño de una aplicación de la Química, responderá además una pregunta de aplicación de la Química en la vida cotidiana, si la responde correctamente obtendrá la aplicación.
8. Si un jugador cae en la casilla “mal pie vuelve al inicio”, automáticamente volverá a la casilla de inicio.
9. El jugador que caiga en la casilla “enhorabuena”, podrá escoger el elemento químico que él desee, por supuesto deberá responder una pregunta sobre ese elemento; si no lo hace correctamente no obtendrá la tarjeta deseada. El beneficio de esta casilla es que el jugador escoge el elemento, este deberá ser inteligente, jugar por estrategia o escoger el elemento que le falte a su cadena (casillas de elementos del mismo color), o del contrario para impedir que este forme su cadena.
10. Al caer en la casilla “parada libre” el jugador mantiene la posición sin que se le haga pregunta.
11. Al caer en la casilla del laboratorio por avance el jugador es premiado con volver a tirar los dados y continuar el avance. Si llega a ella por la otra casilla que tiene la orden “Váyase al laboratorio” debe permanecer en el laboratorio fregando los utensilios durante un turno, si no quiere esperar debe responder correctamente dos preguntas relacionadas con el laboratorio.

12. Habrán preguntas de octavo y de noveno grado, al estudiante de noveno se le puede hacer preguntas de octavo pero al de octavo no se debe de hacer preguntas de noveno.
13. La puntuación del juego será la suma de un punto por cada elemento químico, uno por cada aplicación y dos puntos adicionales por cada cadena formada. Ganará el jugador que más conocimientos de Química haya demostrado al alcanzar mayor puntuación.

JUEGO DIDÁCTICO 3

Nombre: Juego de cartas.

Objetivo: Nombrar y formular algunos compuestos fundamentalmente las sales estudiadas por ellos en noveno grado, siguiendo el procedimiento adecuado para ello.

Número de jugadores: cuatro jugadores y un moderador.

Materiales: mesa, las cartas y el folleto con las respuestas (Anexo 6).

Tiempo: ilimitado

Este juego de cartas tiene como elemento común al juego tradicional de barajas españolas o briscas, el hecho de que se juega en parejas sentadas en posiciones opuestas, a diferencia de otros juegos de cartas adaptados para Química (Goulet 2009; Vargas and Pozo 2015) donde se juega de forma individual. En cuanto al objetivo, Goulet lo diseña con el propósito de formular compuestos, en tanto Vargas identifica nombre con símbolo químico. La ventaja del propuesto en este trabajo, además de jugar por parejas, está que en la formulación de cada compuesto participan las dos parejas de un modo análogo a como ocurre en las briscas y tiene como objetivo adicional nombrar el compuesto.

Está formado por 100 cartas, 60 correspondientes a los iones por duplicado y 40 cartas con los subíndices 1, 2 y 3.

Figura 4

Ubicación de las cartas en el juego.

El moderador reparte diez cartas a cada jugador y las restantes las coloca en la mesa en dos grupos, uno para los números y el otro para los iones, para que cuando necesiten las tomen de ahí (o sea roben como se reconoce en las briscas).

- El primer jugador debe comenzar siempre con un ion, él decide cuál si catión o anión y no con un número; lo que debe es colocarlo en el lugar correcto, si sale con un catión debe colocarlo delante y si sale con un anión debe ponerlo detrás.
- El segundo jugador debe poner el otro ion.
- El tercer y cuarto jugador que es la pareja del primero y segundo jugador respectivamente deben ponerle el subíndice al ion que puso su pareja, para lo que tiene que tener presente el número de oxidación del ion que tiró su contrario.
- El moderador debe detectar de inmediato cualquier error (colocar mal los iones, escoger mal un anión o un catión, poner un subíndice erróneo, etc.) y para resolverlo se pasará al jugador que le sigue en el juego hasta que se erradique, luego se retomará el juego donde se quedó.
- Si los subíndices utilizados son el número 1, luego de completar correctamente la fórmula de la sustancia, lo podrán quitar o virar la carta al revés, pues en Química por convenio el 1 no se pone.

- Después de formar correctamente el compuesto, el moderador le preguntará el nombre de la sustancia formada a la pareja que inicia esa vuelta, en caso de no responder se le pasa a la otra pareja. Si ninguna responde correctamente el moderador debe dar la respuesta.
- El juego puede terminar cuando se acaben las cartas, cuando se bloquee el juego por la falta de iones o números o por la decisión del moderador.
- La puntuación la lleva el moderador para cada compuesto formado; la pareja que mayor cantidad de puntos alcance es la ganadora. Los criterios para adquirir los puntos son: uno por cada paso correcto que se haga para formular, uno adicional por erradicar cada error que se cometa y por nombrar correctamente el compuesto.

JUEGO DIDÁCTICO 4

Nombre: Formar palabras con símbolos químicos.

Objetivo: Ejercitar los símbolos químicos.

Número de jugadores: el grupo.

Materiales: la Tabla Periódica.

Tiempo: Un turno de clases (45 minutos), u horario libre.

Reglas:

El juego consiste en proponer la construcción de palabras o frases sobre la base de la utilización de los símbolos químicos. Se puede realizar en la clase donde el profesor es quien propone la palabra o frase a formular indicando la cantidad de letras que lleva cada palabra; de ellas rellena aquellas letras que no corresponden a los símbolos químicos y da pistas que permitan a los alumnos completar la palabra o frase. Puede usarse como estrategia dividir el grupo en dos para convertirlo en competencia.

Una versión de mayor creatividad para los alumnos es proponerles temáticas para que sean los estudiantes de cada grupo en competencia quienes elaboren frases o palabras con el empleo de símbolos químicos, acción que realizarán previa a la competencia. El profesor revisará si están correctas.

JUEGO DIDÁCTICO 5

Nombre: Tres en raya.

Objetivo: Ejercitar la nomenclatura y notación química.

Número de jugadores: dos jugadores y un moderador o dividir el grupo en dos equipos donde el moderador es el profesor.

Materiales: lápiz, libreta y/o pizarra y la tiza.

Tiempo: 15 minutos de un turno de clases.

Figura 5

Ejemplo de un juego finalizado de tres en raya.

El tres en línea, también conocido como tres en raya o tic tac toe, se puede encontrar adaptado a la Química en juegos en línea (Muñoz 2009). En este trabajo se construye como juego de lápiz y papel entre dos jugadores: O y X, que marcan los espacios de un tablero de 3x3 alternadamente. Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos: la línea puede ser horizontal, vertical o diagonal.

Las preguntas que se emplean en este juego tienen el formato de selección de la fórmula correcta entre varias propuestas recibiendo la información del nombre del compuesto y viceversa (Anexo 7). Se puede

aplicar en cualquier momento del curso escolar pues se van incrementando en las preguntas aquellas que incorporan los nuevos compuestos que se van recibiendo.

Reglas:

- El juego comienza cuando un jugador elige una casilla señalándola o parándose sobre ella si se encuentra en la pizarra, señala un número que corresponde a una de las preguntas que tiene el moderador. Al preguntársela pasa a responder.
- Si la respuesta es correcta, el moderador le indicará que marque dicha casilla con su símbolo, X o O; si no lo es, no se marca y el moderador le pasa la pregunta al otro jugador quien si contesta correctamente decide dónde marcar su símbolo. De lo contrario el moderador enuncia la respuesta correcta.
- El objetivo del juego es conseguir tres casillas alineadas con el símbolo de un mismo jugador.
- Cuando un jugador gana, se le anota la partida.

JUEGO DIDÁCTICO 6

Nombre: Escaleras y serpientes.

Objetivo: Nombrar y formular sustancias así como su clasificación teniendo en cuenta propiedades y estructura.

Número de jugadores: De tres a seis jugadores.

Materiales: el tablero, un dado y el folleto de preguntas (Anexo 8).

Tiempo: 15 minutos en turno de clases, u horario libre.

Figura 6

Ejemplo del juego Escaleras y serpientes

Este juego es el típico de escaleras y serpientes con la particularidad de que el mantenimiento de una posición depende de la respuesta correcta a alguna pregunta de Química. Se puede encontrar adaptado a la Química en juegos en línea, posibilidad no accesible en la escuela, por lo que se decidió aplicarlo como juego de mesa donde cada estudiante tuvo la opción de construir su propio tablero después de explicárseles el formato de juego.

Reglas:

Todos los jugadores se posicionarán en la casilla de inicio y para saber quién comienza cada jugador tirará el dado y quien saque mayor número es quien comienza seguido del que se encuentra en el sentido de las manecillas del reloj.

- El primer jugador tira el dado y avanza la cantidad de casillas que el dado indique parándose sobre ella y pasa a responder la pregunta.
- La pregunta consiste en saber el símbolo de un elemento químico o la fórmula química de las sustancias estudiadas así como su clasificación, teniendo en cuenta propiedades y estructura.
- Si la respuesta es correcta se mantiene en la casilla, si no regresa al inicio.
- Si al avanzar el jugador cae en la base de una escalera, si responde la pregunta subirá hasta final de la misma; si no responde permanecerá en la base.
- Si al avanzar el jugador cae en la final de una escalera si responde la pregunta permanecerá en ella; si no responde bajará hasta la base de la escalera.

- Si al avanzar el jugador cae en la cabeza de una serpiente, si responde la pregunta permanecerá en ella; si no responde descenderá a través de su cola hasta el final de la misma.
- El objetivo del juego es conseguir tres casillas alineadas con el símbolo de un mismo jugador.
- Cuando un jugador gana, se le anota la partida en su recuadro inferior.

JUEGO DIDÁCTICO 7

Nombre: Tela de araña (Enlázame a mi compañero y verás).

Objetivo: Familiarizarse con los símbolos químicos.

Número de jugadores: un jugador

Materiales: la tela de arañas, la Tabla periódica y un lápiz.

Tiempo: 10 minutos en turno de clases.

Este juego se propuso por los estudiantes de octavo grado al finalizar el curso por lo que se incluyó en el trabajo. En el mismo se diseñan dos telas de arañas, la primera es el logotipo de la Organización de Pioneros José Martí (Figura 7, 7.1) y el segundo un emoticón que representa el sentimiento de alegría (Figura 8, 8.1).

1. Logotipo de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) Primero los estudiantes deben unir los símbolos químicos de los elementos de la Tabla periódica desde $z=1$ hasta $z=38$ consecutivamente. Segundo deben unir mediante una línea no necesariamente recta en todos los casos los siguientes elementos: He con el Rb, el Ne con el Zn, el Al con el Ni y el P con el Fe.

Figura 7

Logotipo de la Organización de Pioneros José Martí en Cuba (OPJM)

Por último, en el centro de la telaraña hay 10 elementos químicos que algunos son conocidos por ellos de la vida diaria por sus nombres y otros los conocerán en el transcurso de la asignatura, deben enlazarlos también en el siguiente orden: Pd, Ag, Cd, Cs, Ba, Pt, Au, Hg, Fr y Ra.

Figura 7.1

Tela de araña derivada de la utilización del logotipo de la OPJM

Figura 8

Figura del emoticón de la alegría.

Primero los alumnos deben unir los símbolos químicos de los elementos del período 4. Segundo unir cuatro símbolos químicos pertenecientes a cuatro elementos del grupo IIA. Tercero unir cuatro símbolos químicos pertenecientes a cuatro elementos del grupo VIIA. Por último unir cuatro símbolos químicos pertenecientes a cuatro elementos del período 2.

Reglas:

- Se le entregará a cada estudiante una tela de araña y se le indicará en cada caso cuáles símbolos químicos deberán unir y en qué orden.
- Ganará el estudiante que represente la figura correcta y más rápidamente, además de identificar la figura formada.

Figura 9

Telaraña derivada de la utilización de la figura del emoticón de la alegría.

JUEGO DIDÁCTICO 8

Nombre: También se aprende jugando (JClic)

Objetivo: Comprobar el dominio de los objetivos del grado.

Número de jugadores: Dos estudiantes por computadora.

Materiales: la computadora.

Tiempo: un turno de clases.

Figura 9

Imagen ilustrativa del juego didáctico de computación: Jugando también se aprende.

Reglas:

Este paquete propone 6 tipos de juegos: puzzle, crucigramas, sopa de letras, asociaciones y respuestas escritas que dentro de este último están las actividades de identificación y las actividades de exploración. La pareja decide los tipos de juegos en que van a competir. Posteriormente, proceden a realizar cada integrante un juego del mismo tipo. Dependiendo del tipo de juego, ganará quien lo ejecute correctamente en menos tiempo o con menor cantidad de errores.

Esta propuesta como competencia debe favorecer la motivación mediante el juego, lo cual no excluye que cualquier alumno pueda emplearlo para su ejercitación en tanto está compitiendo consigo mismo. El programa y los juegos están disponibles en las computadoras del laboratorio de la escuela.

Implementación de la Estrategia Metodológica basada en la lúdica

La estrategia metodológica contempla las clases donde se aplicarán los juegos y a partir de qué semanas del curso escolar; en correspondencia con lo anterior se deben orientar los juegos en horarios extra clases. Se identifican para un mismo juego varias etapas de aplicación, las que se corresponden con las modificaciones o el incremento de nuevos contenidos en las baterías de preguntas a aplicar en el juego.

La estrategia lúdica garantiza repetitividad de los juegos, fundamentalmente de aquellos que tengan por objetivo que los alumnos memoricen contenidos. La cantidad de veces en que el alumno debe jugar para lograr su objetivo debe ser decisión del profesor de acuerdo con las características del estudiante. El profesor tiene la posibilidad de flexibilizar la propuesta extendiendo el dominio de utilización de los juegos.

En caso de que un alumno se sienta más motivado por un juego intercambiando las baterías de preguntas, se pueden alcanzar los objetivos que se pretenden con un mejor aprovechamiento de sus preferencias. En las primeras semanas del curso, el profesor debe identificar aquellos alumnos que por sus características de liderazgo y de conocimientos puedan actuar como moderadores en los juegos. Conseguido su consentimiento, se procede a su preparación mediante la ejecución de los juegos entre ellos y con el profesor, lo que permitirá el dominio de las reglas y de contenido para su acción como moderador tanto en las clases como en horario extra clases.

En la primera clase donde se vaya a implementar cada juego el profesor explicará su objetivo, reglas y características y procederá a una demostración empleando para ello a los moderadores previamente preparados, con lo que se garantiza la calidad de este primer enfrentamiento al juego por parte de toda el aula.

El profesor debe seleccionar algunas fechas entre los horarios extra clases dedicados a jugar, para realizar competencias entre los mejores alumnos de cada grupo, siendo los propios estudiantes los que deciden a sus representantes. Las fechas de las competencias deben ser divulgados y los ganadores estimulados. Para

garantizar demostraciones de calidad tanto del conocimiento como del dominio de las reglas del juego, la competencia se efectúa en las últimas semanas propuestas para cada juego en las Tablas: 6 y 7.

Tabla 6

Implementación en octavo grado en el horario extra clase.

Juegos	Etapa I (Septiembre-Diciembre)	Etapa II (Enero-Abril)	Etapa III (Mayo-Julio)
Sudoku químico	A partir de la Semana 12		
Monopolio de saberes	A partir de la Semana 15	A partir de la Semana 26	A partir de la Semana 39
Formar palabras con símbolos químicos	A partir de la semana 12	-	-
Enlázame a mi compañero y verás.	A partir de la semana 13	-	-
Tres en raya	-	-	A partir de la semana 36
Escalera y serpiente	A partir de la Semana 15 Usar preguntas del monopolio	A partir de la Semana 26 Usar preguntas del monopolio	A partir de la Semana 39 Usar las preguntas del monopolio

Tabla 7

Implementación en noveno grado en el horario extra clase.

Juegos	Etapa I (Septiembre-Diciembre)	Etapa II (Enero-Abril)	Etapa III (Mayo-Julio)
Sudoku químico	A partir de la Semana 1		
Monopolio de saberes	A partir de la Semana 1 Preguntas de octavo	A partir de la Semana 27	A partir de la Semana 35
	A partir de la Semana 10 preguntas de 9no	-	-
Cartas	A partir de la Semana 4 las sales	A partir de la Semana 15 Hidróxidos metálicos	-
		A partir de la Semana 25 hidróxidos no metálicos	-
Formar palabras con símbolos químicos	A partir de la Semana 1		
Enlázame a mi compañero y verás.	A partir de la Semana 1	-	-
Tres en raya	A partir de la Semana 4 Las sales	A partir de la Semana 15 Hidróxidos metálicos	-
		A partir de la Semana 25 hidróxidos no metálicos	-
Escalera y serpiente	A partir de la Semana 4	-	-

Siempre se estimula a los alumnos a diseñar sus propios juegos, a ampliar los ya propuestos o proponer al profesor incluir nuevas preguntas con sus respuestas. En las clases se implementarán de la siguiente manera teniendo en cuenta las dosificaciones de cada grado (Anexo 1):

Sudoku químico

Se creó fundamentalmente para octavo grado aunque a los estudiantes de noveno grado se les puede ofrecer para su entretenimiento y consolidación de los símbolos químicos, particularmente para aquellos que llegan a ese grado con dificultades en el tema. En octavo grado se empleará como motivación de la clase N° 23 (Símbolo químico del oxígeno. Símbolos químicos) y a partir de la misma en las ejercitaciones referidas a esa temática clase de la N° 27 a la 30.

Monopolio de saberes

Este juego se diseñó para la ejercitación y consolidación general de los objetivos a evaluar en cada etapa del curso en los dos grados. En el caso de octavo se implementará en las clases N° 28, 29, para explicar el objetivo, reglas y características del juego, además de realizar la demostración práctica donde el profesor actuará como moderador en una primera instancia y luego como jugador, utilizando como moderador a aquellos estudiantes preparados para eso.

Se utilizará en estas clases las preguntas relacionadas con los contenidos de la primera etapa (hasta sustancias moleculares). En las clases 47 y 48 con las preguntas de los contenidos de la segunda etapa que abarca desde las sustancias moleculares hasta aplicaciones del dióxigeno; por último en la clase 73 donde se aplican las preguntas referidas a los óxidos y además se incluyen las preguntas elaboradas en las etapas anteriores.

En noveno grado también en las primeras clases designadas para el juego (N° 20 y 21), se explicarán las generalidades del juego, haciendo su primera implementación con las preguntas de los contenidos de la primera etapa (las sales). En las clases 37 y 38 se utilizarán las preguntas de la segunda etapa (hidróxidos). En la clase 53 preguntas sobre la tabla periódica y la estructura del átomo, y en la clase 72 se resume todos los contenidos del curso.

Cartas Químicas

Este juego es específico para noveno grado, se utilizará a partir de la clase N° 6, para ejercitar la nomenclatura y notación química de las sales incrementándole compuestos estudiados como los óxidos. A medida que se vayan dando otros compuestos como los hidróxidos metálicos, no metálicos y los hidrácidos en

las cartas, se irán incorporando los aniones de estas respectivas sustancias, llevándoselas al aula en las consolidaciones de cada uno de esos contenidos (clases N° 30, 37, 38, 46, 52, 53, 59).

Formar palabras con símbolos químicos

Se empleará en octavo grado a partir de la clase N° 21, hasta el final del curso en la mayoría de las clases, siempre que la misma y el tiempo lo permitan; además de utilizarlo en el horario no docente. En noveno grado se puede emplear desde la primera clase como motivación hasta la última del programa de la asignatura.

Tres en raya

Se empleará en octavo grado a partir de la clase N° 65 donde se ejercita la nomenclatura y notación química de los óxidos hasta el final del curso. En noveno grado en las clases N° 13, 14, 20 y 21 para ejercitar la nomenclatura y notación química de las sales; en las clases N° 30, 38 y 40 para ejercitar la nomenclatura y notación química de los hidróxidos metálicos; y en las clases N° 46, 52 y 53 para ejercitar la nomenclatura y notación química de los hidróxidos no metálicos.

Escaleras y serpientes

Se empleará en octavo grado en las clases de ejercitaciones, donde el profesor creará las preguntas teniendo en cuenta aquellos contenidos de mayor dificultad para sus estudiantes, aunque también se puede apoyar de las preguntas del monopolio de saberes elaboradas para cada etapa del curso de este grado.

En noveno grado se empleará en la clase N° 6 y a partir de la misma en las ejercitaciones que el profesor estime conveniente, empleando el mismo sistema de preguntas o también se puede apoyar de las preguntas de otros juegos, sin dejar de considerar los contenidos a abarcar en cada etapa del curso.

Tela de arañas

Este juego se va a emplear en octavo grado como motivación y tarea de la clase N° 23, y en las clases de ejercitaciones de símbolos químicos. En 9no grado se empleará en el momento que el profesor estime conveniente, tomando en cuenta que muchos estudiantes llegan a este grado con dificultad en el dominio de los símbolos químicos.

También se aprende jugando (JClic)

Los juegos fueron creados en dos paquetes: uno para cada grado, y se insertaron en el tiempo de máquina, en el cual los estudiantes deben de trabajar solos con el asesoramiento del técnico de laboratorio, aunque se puede solicitar ese turno para impartirlo de forma presencial. En este caso se solicitó tres veces con el objetivo de aportar a los estudiantes una explicación de las reglas de los juegos y del dominio de la

computadora para que luego pudieran desarrollarlos de forma individual, además desde la clase, en la tarea, se les orientaba teniendo en cuenta el contenido recibido qué juego podían desarrollar en ese tiempo de máquina

Tabla 8

Implementación en clases de los juegos empleando las TIC.

Grado	No Juego	No Clase	Tema
8vo	1 y 2	6 y 7	Ejercitación sobre las sustancias y sus propiedades
	3	38	Ejercitación sobre sustancias simples y compuestas
	4 y 20	23	Símbolos químicos
	5	24	Masas atómicas relativas
	6	25	El dióxigeno como sustancia molecular. Sustancias moleculares. Fórmulas químicas
	7, 8 y 14	3	Las sustancias y sus propiedades
	9, 16, 17, 18	15	La reacción química
	Del 1 al 10	16 y 17	Resumen y ejercitación de la unidad No 1
	11, 12 y 13	28 y 29	Consolidación
	15	44	Ley de conservación de la masa. Ejercicios
19	52	Propiedades físicas de los óxidos	
Grado	No Juego	No Clase	Tema
9no	1, 4	5	Nomenclatura y notación química de las sales ternarias
	2	28	Nomenclatura química de los hidróxidos metálicos
	3, 5, 6, 7, 8	2	Estructura de las sales binarias
	9, 11	19	Práctica de laboratorio: Preparación de la disolución acuosa de una sal, conocidos la concentración másica y el volumen de la disolución
	10	16	Las reacciones entre las disoluciones acuosas de las sales
	12, 13	55	La Tabla periódica y la estructura de los átomos
	14, 15, 16	63	La ley periódica. Posición de los elementos químicos en la Tabla periódica y propiedades de sus sustancias simples y de las sustancias compuestas
	17, 18, 19	64	La ley periódica. Posición de los elementos químicos en la Tabla periódica y propiedades de sus sustancias simples y de las sustancias compuestas
	20	71	Consolidación general del curso
	Los 2 paquetes	72	Consolidación general del curso

Aplicación y Validación de la estrategia didáctica metodológica

A efectos de nuestro estudio, la investigación se desarrolla sobre una población de 89 estudiantes (49 hembras y 40 varones) que resulta la matrícula de octavo grado durante el curso escolar 2014-2015 de la Secundaria Básica "Argenis Burgos Palma" del municipio de Santiago de Cuba, siendo la muestra representativa del 100% de la población.

La decisión de que la muestra para la aplicación de la estrategia coincida con la población total del grado se toma atendiendo a que la estrategia lúdica tiene en su formulación una buena parte de su ejecución en Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.

horarios extra clases, incluso fuera de la escuela. Por tal razón es incontrolable “la contaminación” de la muestra en el procedimiento de validación por los estudiantes. Además los tres grupos que conforman el grado reciben la asignatura Química por la misma profesora, quien es a su vez la investigadora.

Aunque se diseñaron juegos para ambos grados, el experimento se aplicó solo en octavo grado porque la distribución de profesores de Química en la escuela en ese curso no permitía enfrentar la investigación en noveno grado. No obstante en un grupo de noveno se ensayó uno de los juegos (cartas), lo cual permitió cualitativamente al menos conocer el criterio de los alumnos de noveno sobre este juego que no estuvo diseñado para los de octavo.

Validación de la estrategia didáctica metodológica

Criterio de expertos

Se seleccionan tres expertos atendiendo a su experiencia en la impartición de la Química y sus responsabilidades en la dirección de la preparación metodológica de los profesores de Química del municipio de Santiago de Cuba. El tribunal de expertos estuvo constituido por:

- Tres especialistas de enseñanza de la Química
- Todos con títulos académicos de MsC y uno con grado científico
- Todos con cargos de dirección a nivel municipal encargados de la evaluación de la calidad de la enseñanza de la Química.

Los criterios emitidos por los expertos al revisar los juegos elaborados y su metodología de implementación son satisfactorios en tanto consideran conveniente su implementación en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura Química en la Secundaria Básica; haciendo las siguientes recomendaciones para el perfeccionamiento de la propuesta:

1. Elaborar actividades en el JClic que respondan a la representación del diagrama de flujo de las operaciones de separación de los componentes de una mezcla (con una y con más de una operación) y a la clasificación de sustancias atendiendo a su composición y tipo de partícula.
2. Eliminar de los juegos de asociación propuestos aquellos que se repiten e incluir por su eliminación juegos de distribución electrónica por niveles de energía, teniendo en cuenta en ellos la utilización del formato diverso.

De los alumnos seleccionados para jugar con la primera versión de los juegos se observó que los mismos fueron asimilados de forma positiva, siendo el juego de mayor aceptación el monopolio, aunque al jugar los

juegos en la computadora realizados en el JClic los alumnos pidieron aumentar la cantidad de juegos de los tipos que habían jugado.

Tanto las recomendaciones de los expertos como las opiniones vertidas por los estudiantes se tuvieron en cuenta antes de la implementación de la propuesta y se incluyeron en los juegos que se aplicaron en la investigación.

Tratamiento estadístico

A. Prueba de normalidad

A los resultados de la encuesta se le realizaron las correspondientes pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.) con el fin de determinar la idoneidad de aplicar una prueba paramétrica (en caso de que las variables sigan una distribución normal) o bien no paramétrica (si las variables no se distribuyen siguiendo una Ley Normal).

Tabla 9

Pruebas de normalidad. Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.

Variables	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Sexo	,348	62	,000	,636	62	,000
¿Conoces el juego Sudoku?	,470	62	,000	,532	62	,000
¿Has jugado el juego Sudoku?	,431	62	,000	,589	62	,000
¿Cuántas veces has jugado el juego Sudoku?	,233	62	,000	,790	62	,000
¿Entiendes las reglas de juego Sudoku?	,431	62	,000	,589	62	,000
¿Cómo consideras el juego Sudoku?	,261	62	,000	,831	62	,000
¿Conoces el juego Sudoku Químico?	,534	62	,000	,107	62	,000
¿Has jugado el juego Sudoku Químico?	,538	62	,000	,265	62	,000
¿Cuántas veces has jugado el juego Sudoku Químico?	,372	62	,000	,698	62	,000
¿Entiendes las reglas de juego Sudoku Químico?	,470	62	,000	,532	62	,000
¿Cómo consideras el juego Sudoku Químico?	,223	62	,000	,871	62	,000
¿Crees que el juego Sudoku Químico te ha ayudado a aprender Química?	,535	62	,000	,303	62	,000
¿Conoces el juego Monopolio?	,439	62	,000	,580	62	,000
¿Has jugado el juego Monopolio?	,364	62	,000	,633	62	,000
¿Cuántas veces has jugado el juego Monopolio?	,301	62	,000	,744	62	,000
¿Entiendes las reglas de juego Monopolio?	,414	62	,000	,605	62	,000
¿Cómo consideras el juego Monopolio?	,302	62	,000	,728	62	,000
¿Cuántas veces has	,439	62	,000	,580	62	,000

jugado el juego Monopolio de saberes?						
¿Entiendes las reglas de juego Monopolio de saberes?	,540	62	,000	,171	62	,000
¿Cómo consideras el juego Monopolio de saberes?	,266	62	,000	,799	62	,000
¿Crees que el juego Monopolio de saberes te ha ayudado a aprender Química?	,478	62	,000	,517	62	,000
¿Has jugado el juego Formar palabras con símbolos químicos?	,534	62	,000	,107	62	,000
¿Cuántas veces has jugado el juego Formar palabras con símbolos químicos?	,513	62	,000	,406	62	,000
¿Entiendes las reglas de juego Formar palabras con símbolos químicos?	,538	62	,000	,265	62	,000
¿Cómo consideras el juego Formar palabras con símbolos químicos?	,261	62	,000	,845	62	,000
¿Crees que el juego Formar palabras con símbolos químicos te ha ayudado a aprender Química?	,525	62	,000	,367	62	,000
¿Cuántas veces has usado la computadora?	,323	62	,000	,826	62	,000
¿En qué lugares has usado la computadora?	,429	62	,000	,602	62	,000
¿Conoces el juego de computadora JClic?	,534	62	,000	,107	62	,000
¿Has jugado el juego de computadora JClic?	,534	62	,000	,107	62	,000
¿Cuántas veces has jugado el juego de computadora JClic?	,479	62	,000	,523	62	,000
¿Entiendes las reglas de juego de computadora JClic?	,535	62	,000	,303	62	,000
¿Cómo consideras el juego de computadora JClic?	,250	62	,000	,887	62	,000

- Corrección de la significación de Lilliefors
- ¿Conoces el juego Monopolio de saberes? es una constante y se ha desestimado.
- ¿Has jugado el juego Monopolio de saberes? es una constante y se ha desestimado.
- ¿Conoces el juego Formar palabras con símbolos químicos? es una constante y se ha desestimado.

Análisis: todos los valores de significación (Sig) son menores que 0,05, por lo que NO se acepta la hipótesis nula distribución normalizada. Ello indica que para datos cuantitativos no normales se deben aplicar las estadísticas no paramétricas. En este caso se optó por emplear la prueba de U de Mann Whitney para dos muestras independientes y la de Kruskal-Wallis para k muestras independientes.

Datos descriptivos de la encuesta

Para el análisis de las preguntas de la encuesta se van a dividir de acuerdo a los tipos de juegos: de mesa (Tabla 10) y de computadora (Tablas 11 y 12). Los datos describen para cada tipo de juego: el conocimiento, dominio, criterio de complejidad para su uso y su efecto para la comprensión de los contenidos.

En los juegos Sudoku y Monopolio, que tienen sus referentes entre el juego tradicional y el adaptado para Química, se aprecia que existe más del 25% por ciento de estudiantes no conocen, no han jugado y por lo tanto entienden poco las reglas del juego tradicional, lo que les afecta a la hora de jugar y de entender las reglas de estos juegos adaptados a la Química.

Además, se puede observar en cuanto al criterio del grado de dificultad, que quienes desconocen el juego tradicional son los que consideran difícil a los juegos adaptados a la Química en unos por cientos superiores al 35, lo que es lógico pues al no conocer el juego tradicional para dominar los químicos deben primero familiarizarse con las reglas generales. A pesar de la apreciación de su dificultad, la mayoría de los estudiantes estiman que estos dos juegos les sirvieron para consolidar y aprender los contenidos de Química.

Tabla 10

Datos de carácter descriptivo de los juegos de mesa.

Juegos	Lo conoce		Lo ha jugado		Cuántas veces lo ha jugado			Entiendes las reglas		Cómo lo consideras					Aprender Química	
	Si	No	Si	No	Nunca	- de 5	+ de 5	Si	No	Muy fácil	Fácil	Difícil	muy difícil	DES	Si	No
SUDOKU	47	15	42	20	20	20	22	42	20	11	22	7	5	17	-	-
SUDOKU QUÍMICO	61	1	58	4	4	21	37	47	15	16	20	11	14	1	57	5
MONOPOLIO	43	19	34	28	29	13	20	40	22	22	18	22	0	0	-	-
MONOPOLIO DE SABERES	62	0	62	0	0	19	43	60	2	27	12	11	12	0	48	14
FORMAR PALABRAS	62	0	61	1	1	7	54	58	4	16	16	26	4	0	55	7

Formar palabras con símbolos químicos es un juego que se introdujo en las clases de la asignatura Química de forma sistemática, por lo que la totalidad de los estudiantes lo conocen. Nótese en la Tabla 3.9 que casi el 100% lo ha jugado y lo han hecho más de cinco veces; sin embargo una parte de los encuestados (cerca del 50%) encuentran este juego difícil, debido a que a pesar de lo dinámico y motivante que pueda resultarles, si tienen dificultades para identificar los símbolos de los elementos químicos, tendrán problemas para acertar en la construcción de las palabras. Es importante señalar que a pesar de ese por ciento de estudiantes que encontraron el juego difícil, no lo dejaron de jugar y plantearon que el mismo les sirvió para familiarizarse más con los símbolos químicos.

Aun cuando se hicieron palabras y frases con símbolos químicos en el aula más de cinco veces, esta frecuencia resulta insuficiente para dominar los símbolos de los elementos. El apoyo que podría darle el juego de sudoku químico que ejercita la relación nombre-símbolo-número atómico, en este caso ha sido pobre, pues el 42% de los alumnos lo jugó menos de cinco veces. Esto reafirma que no es solo jugar sino repetir y complementar con juegos que tengan objetivos análogos, para lograr vencer los contenidos de Química aprovechando la motivación que les produce el juego.

Tabla 11

Datos de carácter descriptivo del uso de la computadora.

FRECUENCIA DE USO DE LA COMPUTADORA				LUGAR DE USO				
NUNCA	POCAS VECES	ALGUNAS VECES	MUCHAS VECES	CASA	ESCUELA	JOVEN CLUB	CASA- ESCUELA	ESCUELA JOVEN- CLUB
6	34	14	8	1	44	3	4	10

Solo 8 de los 62 estudiantes deben tener algunas habilidades en el uso de la computadora lo que se aprecia en la tabla 3.10 donde se refleja su uso; obsérvese además que prácticamente emplean la sala de computación de la escuela y no debe existir ese medio en casi la totalidad de las casas de los estudiantes.

Tabla 12

Datos de carácter descriptivo de los juegos de computadora.

Juegos	Lo conoce		Lo ha jugado		Cuántas veces lo ha jugado			Conoce las reglas		Como lo considera					aprender Química	
	Si	No	Si	No	Nunca	Me- nos de 5	Más de 5	Si	No	Muy fácil	Fá- cil	Di- fi- cil	Mu- y difi- cil	Des	Si	No
En el JClíc	61	1	61	1	1	12	49	57	5	11	26	16	8	1	54	8

Los juegos elaborados en computadora se encuentran a disposición de los estudiantes en el laboratorio de computación de la escuela. Tomando en consideración que los encuestados plantearon que usaban pocas veces la computadora y que el lugar donde más acceden a ella es en la escuela, se solicitó realizar tres veces la clase de tiempo de máquina de forma presencial, con el objetivo de explicarles a los alumnos las reglas y procedimientos a tener en cuenta en cada tipo de juego propuesto; esto corrobora el resultado (Tabla 12) de que casi la totalidad conoce y jugó estos juegos.

El hecho de que más del 50% lo haya jugado más de cinco veces evidencia la motivación de los estudiantes por los mismos, donde a pesar de su poco dominio y uso con la computadora, dedicaron tiempo extra para jugarlo. Por supuesto que debe existir un buen por ciento que los encuentre difícil en tanto además de dominar los contenidos de Química deben de tener habilidades en el dominio y uso de la computadora. A pesar de todas esas dificultades plantean que son juegos que los motiva por la asignatura y los ayuda a aprender buena parte de sus contenidos.

Análisis inferenciales

En la revisión de la literatura se encontró varios trabajos que abordan la actitud de los alumnos ante las ciencias en general y la Química en particular, en los cual se concuerda en que las alumnas presentan menos interés por la Química que los varones. (Vázquez and Manassero 2005; Vázquez and Manassero 2008; Robles, Solbes et al. 2015)

Tomando en consideración lo revisado en la literatura y los resultados obtenidos en la encuesta, se decide realizar análisis de tipo inferencial, donde es preciso mostrar en este punto que a través de los mismos se pretende conocer el grado de asociación o independencia entre la variable categórica e independiente: “sexo”, con otras variables pertenecientes al cuestionario: “si conocen y cuantas veces lo han jugado el juego”, “si las reglas se entienden”, “si consideran que el juego los ayudó a aprender Química”.

Por tanto, las preguntas a las que se pretende dar respuesta en el análisis de relaciones entre las citadas variables, son las siguientes:

Tabla 13

Preguntas claves para conocer el grado de asociación o independencia que presentan las variables categóricas.

Variables	
Variable Independiente	Variable dependiente
	Uso de los juegos didácticos propuestos
Sexo	¿Hay diferencias en cuántas veces que se han jugado los distintos juegos, según si los estudiantes son niños o niñas?
	¿Hay diferencias en la preferencia de los distintos juegos, si los estudiantes son niños o niñas?
	¿Hay diferencias en si el estudiante entiende las reglas del juego y si es niño o niña?
	¿Hay diferencias en cómo el estudiante considera el juego y si el mismo es niño o niña?
	¿Hay diferencias en el criterio de si los juegos ayudan a aprender Química, según si los estudiantes son niños o niñas?
¿Cuántas veces has jugado el juego tradicional?	¿Hay diferencias entre cuántas veces el estudiante ha jugado el juego químico y cuántas veces ha jugado el tradicional?
¿Cuántas veces has jugado el juego tradicional?	¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?

En resumen, las variables seleccionadas para inferir relación con la variable dependiente sexo son:

- cantidad de veces en que se jugaron los diferentes juegos.
- preferencia por los juegos.
- comprensión de las reglas del juego.
- criterio del grado de dificultad de los juegos.
- utilidad de los juegos para aprender Química.

Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y la cantidad de veces que se jugaron los diferentes juegos

La frecuencia en que los alumnos juegan puede resultar dependiente o no del género de los estudiantes, por ello se contrastaron las variables “¿Cuántas veces has jugado el juego?” con la variable “sexo” tomada

como variable de agrupación. Los resultados (Tabla 14) se discuten a continuación, apoyándose además en la Tabla de frecuencia.

Tabla 14

Prueba U de Mann-Whitney (variable de agrupación "sexo")

	¿Cuántas veces has jugado el juego?					
	Sudoku	Sudoku Químico	Monopolio	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	Juego de computador a JClick
U de Mann-Whitney	338,000	403,500	244,500	288,000	421,000	461,500
W de Wilco-xon	866,000	931,500	772,500	816,000	949,000	926,500
Z	-2,122	-1,245	-3,587	-3,386	-1,430	-,369
Sig. asintót. (bilateral)	,034	,213	,000	,001	,153	,712

La prueba U de Mann-Whitney (Tabla 14) indica que existen diferencias significativas entre el sudoku, monopolio y el monopolio de saberes, según el sexo de los estudiantes. Desde el punto de vista inferencial los contrastes estadísticos realizados indican que el sexo influye significativamente en la cantidad de veces que los estudiantes juegan estos tres juegos. En concreto, se han encontrado diferencias significativas en base al sexo y a la frecuencia de uso de estos tres juegos; lo cual puede verificarse en la tabla de frecuencia agrupada por sexo para todos los juegos (ver Tabla 14), donde se aprecia que los alumnos juegan más que las alumnas en los tres casos.

Es interesante notar que en el monopolio de saberes no hay diferencia significativa entre la cantidad total de alumnos y alumnas que lo juegan, sino en el hecho de que el 90% de los varones lo juegan más de cinco veces y en las hembras solo lo hacen así la mitad de las alumnas. Este comportamiento puede ser justificado por el hecho de que el juego se efectuó en clases, dando certeza de su aplicación por casi todos los estudiantes y que la mayoría de los alumnos emplearon tiempo extra clase para jugar más veces, en comparación con las alumnas.

Tabla 15

Frecuencia, variable de agrupación: Sexo.

Juegos	Sexo	Nunca	Menos de 5 veces	Más de 5 veces
Sudoku	Femenino	16	6	10
	Masculino	4	14	14
Monopolio	Femenino	22	5	5
	Masculino	7	8	15
Monopolio de saberes	Femenino	0	16	16
	Masculino	0	3	27
Sudoku químico	Femenino	1	15	15
	Masculino	3	6	21
Formar palabras con símbolos químicos	Femenino	1	5	26
	Masculino	0	2	28
Juego de computadora JClic	Femenino	1	5	26
	Masculino	0	7	23

Se aprecia además en la tabla 15 que no hay diferencias significativas en las veces en que las alumnas y los alumnos juegan los juegos sudoku químico, formar palabras con símbolos químicos y juegos en la computadora, pues según los datos obtenidos en la prueba U de Mann-Whitney, los niveles de significación obtenidos no son significativos al nivel alfa de 0,05 (Sig. asintót. bilateral > 0,05), indicando que el sexo no muestra una marcada influencia en la cantidad de veces que los estudiantes juegan estos tres juegos.

Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y la preferencia por los juegos.

Las alumnas y los alumnos manifiestan diferencias significativas al seleccionar los juegos de mayor preferencia, resultado que se evidencia al aplicar la prueba de U de Mann-Whitney al tomar como variable de agrupación la variable dependiente “sexo” donde se obtiene un p-valor inferior a 0,05 (Tabla 16)

Tabla 16

Prueba U de Mann-Whitney (variable de agrupación “sexo”).

	¿De los juegos propuestos, cuál fue el de mayor preferencia?
U de Mann-Whitney	302,000
W de Wilcoxon	767,000
Z	-2,553
Sig. Asintót. (bilateral)	,011

En interés de especificar las preferencias se analiza la tabla de frecuencia de preferencia para cada juego, agrupados por la variable “sexo”, (Tabla 15) donde se representan la frecuencia y los por cientos de preferencias de alumnos y alumnas por cada juego.

Gráfico 1

Resultados de la preferencia por sexo expresada en porciento según juegos implementados en la propuesta.

Tabla 17

Frecuencia, variable de agrupación: Sexo.

Juegos	Sexo	
	Femenino	Masculino
	¿De los juegos propuestos, cuál fue el de mayor preferencia?	¿De los juegos propuestos, cuál fue el de mayor preferencia?
	Recuento	Recuento
Sudoku Químico	2	11
Monopolio de saberes	11	2
Formar palabras con símbolos químicos	3	12
JClic: Sopa de palabras	1	
JClic: Crucigrama	2	
JClic: Puzzle		1
JClic: Asociaciones complejas y simples		2
JClic: Juego de memorias	2	
JClic: Actividad de identificación	3	2
JClic: Respuesta escrita	8	

Haciendo una primera discriminación entre juegos de mesa y de computadora, el mismo número de alumnas prefiere cada tipo de juegos (16/16), mientras los alumnos marcadamente prefieren los juegos de mesa (25/5), información que se deduce a y puede ser apreciada a continuación.

De todos los juegos propuestos el de mayor preferencia por los estudiantes es formar palabras con símbolos químicos (24.2%), seguido por sudoku químico y el monopolio de saberes (21%). Más específicamente son las alumnas quienes deciden la preferencia por el monopolio de saberes, en tanto los varones lo hacen para el sudoku químico y formar palabras con símbolos químicos, juegos que solo entrena la relación nombre símbolo químico-número atómico.

Aun cuando la mayoría de las alumnas parten de cero para aplicar el monopolio de saberes (pues no conocían el juego monopolio), al parecer, conocerlo y aprender Química a través del mismo les debe haber resultado muy motivante probablemente porque en las preguntas se abarcan contenidos que van más allá que la relación nombre-símbolo químico-número atómico, incidiendo para que este fuera el juego de mayor preferencia.

Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y comprensión de las reglas del juego

Teniendo en cuenta la prueba de U de Mann-Whitney (Tabla 18), se infiere la no existencia de diferencias significativas entre la variable de agrupación “sexo” y entender las reglas de todos los juegos excepto el sudoku químico. Obsérvese que el p-valor de los primeros es superior al nivel alfa de 0,05 e inferior para las reglas del sudoku químico. Con estos resultados se puede inferir de los contrastes estadísticos realizados que solo el sexo influye significativamente en la comprensión de las reglas del sudoku químico.

Tabla 18

Prueba U de Mann-Whitney (variable de agrupación “sexo”).

	¿Entiendes las reglas de juego?			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	juego de computadora JClic
U de Mann-Whitney	317,000	450,000	451,000	462,000
W de Wilcoxon	782,000	915,000	916,000	990,000
Z	-3,095	-1,381	-,960	-,538
Sig. asintót. (bilateral)	,002	,167	,337	,591

La tabla de frecuencias (Tabla 19), testimonia esta dependencia, pues el 93.3% de los alumnos comprenden las reglas del juego sudoku químico mientras las alumnas solo lo hacen en un 59%. En este sentido es bueno destacar que al sudoku tradicional por lo general los alumnos acceden mediante las revistas pioneriles, las cuales permanecen en la biblioteca de la escuela; y al parecer son los varones los que muestran más interés por jugarlo, dejándolos más preparados para asimilar las reglas del sudoku químico.

Tabla 19

Frecuencia, variable de agrupación: Sexo.

	¿Entiendes las reglas de juego?							
	Femenino				Masculino			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	juego JClic	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	juego JClic
	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento
Si	19	30	29	30	28	30	29	27
No	13	2	3	2	2	30	1	3

Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y el criterio del grado de dificultad de los juegos

La prueba de U de Mann-Whitney entre la variable de agrupación “sexo” y el criterio de cómo los estudiantes consideran los juegos en base a su grado de dificultad (Tabla 3.19) concluye que no existe diferencias significativas entre estas variables para los juegos formar palabras con símbolos químicos y los juegos de computadora, sí habiéndolas para el sudoku químico y el monopolio de saberes.

Obsérvese que el p-valor de los primeros es superior al nivel alfa de 0,05 e inferior para el criterio de cómo consideran los juegos sudoku químico y monopolio de saberes, rechazando la hipótesis nula, lo que implica que los alumnos y las alumnas perciben de forma diferente el grado de dificultad de estos juegos.

Tabla 20

Prueba de U de Mann-Whitney (Variable de agrupación: Sexo)

	¿Cómo consideras el juego?			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Juego Formar palabras con símbolos químicos	juego de computadora JClic
U de Mann-Whitney	285,500	250,000	456,000	360,500
W de Wilcoxon	750,500	715,000	921,000	825,500
Z	-2,837	-3,420	-,358	-1,773
Sig. Asintót. (bilateral)	,005	,001	,720	,076

Al observar la tabla 3.20 se puede constatar que los varones en general encuentran más fáciles los juegos que las hembras. Esta diferencia se hace significativa para el sudoku químico y el monopolio de saberes por lo que estas variables son dependientes del sexo. Aunque por el valor de la sigma asintótica (0,076) los juegos en computadora no se discriminan por el sexo, pero en cierta medida se ven influidos por este ya que su p-valor es cercano al criterio de definición.

Nótese que el 59% y 50% de las alumnas encuentran el sudoku químico y el monopolio de saberes respectivamente difícil, mientras que los alumnos un 20% y un 0%, resultado que confirma lo analizado anteriormente que las alumnas juegan menos estos dos juegos y en el caso del sudoku químico entienden menos las reglas que los alumnos. Es posible afirmar entonces que existe una relación entre entender las reglas, cómo considerar el juego y la frecuencia de jugarlo, pues si no entienden las reglas, lo considerarán difícil y lo jugarán menos y viceversa.

Tabla 21

Frecuencia, variable de agrupación: Sexo

	¿Cómo consideras el juego?							
	Femenino				Masculino			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	Juego JClic	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	Juego JClic
	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento
Muy fácil	5	8	10	6	11	19	6	5
Fácil	8	8	4	8	12	4	12	18
Difícil	7	4	16	12	4	7	10	4
Muy difícil	12	12	2	5	2		2	3
Desconocido				1	1			

Análisis de las inferencias entre la variable dependiente “sexo” y la utilidad de los juegos para aprender Química

La prueba de U de Mann-Whitney (Tabla 22) muestra que no existencia de diferencias significativas entre las variables “sexo” y la utilidad de los juegos para aprender Química en los juegos sudoku químico, formar palabras con símbolos químicos y los juegos de computadora, ya que el p-valor es superior al nivel alfa de 0,05; no siendo con el monopolio de saberes, ya que el p-valor es inferior a 0,05, indicando la dependencia entre estas variables.

Tabla 22

Prueba U de Mann-Whitney (variable de agrupación “sexo”)

	¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	Juego de computadora JClic
U de Mann-Whitney	462,000	270,000	406,000	422,000
W de Wilcoxon	990,000	735,000	871,000	887,000
Z	-,538	-4,084	-1,901	-1,407
Sig. asintót. (bilateral)	,591	,000	,057	,159

Si se observa la Tabla 23 de frecuencia, se comprende que exactamente existe diferencia entre las variables “sexo” y la utilidad del monopolio de saberes para aprender Química, ya todos los alumnos plantean que este juego si los ha ayudado a aprender, mientras solo un 56% de las alumnas plantean lo mismo. Esta diferencia que no se manifiesta en ningún otro juego es consistente con el 34% que prefieren este juego.

El otro 44% de las alumnas no ven la utilidad al juego para aprender Química, se asume que toman este criterio drástico atendiendo a que realmente no se identificaron con el juego, quizás condicionado a que el 68% de las alumnas nunca jugó monopolio tradicional y, por tanto, tuvieron que partir de cero para asumir el monopolio de saberes, juego cuyas reglas no son tan sencillas.

Tabla 23

Frecuencia, variable de agrupación: Sexo.

¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?								
Femenino					Masculino			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	juego de computadora JClic	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	Juego de computadora JClic
	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento	Recuento
Si	30	18	26	26	27	30	29	28
No	2	14	6	6	3		1	2

Análisis de las inferencias entre la variable Cuántas veces has jugado el juego tradicional vs el adaptado a la Química

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis que correlacionan la frecuencia del juego tradicional y su correspondiente juego adaptado a la química revelan que no debe aceptarse la hipótesis nula de independencia, ya que el p-valor obtenido es inferior al nivel alfa de 0,05 (Tabla 24). Este resultado es de esperarse pues mientras hayan jugado con mayor frecuencia los juegos tradicionales estarán en mayores condiciones para asimilar las reglas de los juegos adaptados a la Química, lo que se evidenciará en un incremento de la frecuencia de su utilización.

Tabla 24

Prueba de Kruskal-Wallis (Variable de agrupación: ¿Cuántas veces has jugado el juego tradicional vs el adaptado a la Química?)

	¿Cuántas veces has jugado el juego Sudoku/ Sudoku Químico?	¿Cuántas veces has jugado el juego Monopolio/ Monopolio de saberes?
Chi-cuadrado	16,582	15,566
gl	2	2
Sig. asintót.	,000	,000

Análisis de las inferencias entre la variable Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química vs Cuántas veces lo has jugado

En lo que respecta a la variable ¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química? vs ¿Cuántas veces has jugado el juego?, la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 25) indica que existen diferencias significativas entre la frecuencia de juego y la utilidad para aprender química con ellos, ya que el p-valor en todos los casos tiene valores inferiores a 0,05. Desde el punto de vista inferencial los contrastes estadísticos realizados indican la dependencia de estas variables.

Tabla 25

Prueba de Kruskal-Wallis. ¿Cuántas veces has jugado el juego?

	¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?			
	Sudoku Químico	Monopolio de saberes	Formar palabras con símbolos químicos	juegos en computadora JClic
Chi-cuadrado	25,498	25,386	10,584	12,998
gl	2	1	2	2
Sig. asintót.	,000	,000	,005	,002

En general se aprecia que la frecuencia de juego es directamente proporcional a la percepción que tienen los alumnos de que los juegos les ayudan a aprender química (Tabla 26), notándose en todos los casos que para los que aplican los juegos más de 5 veces este criterio positivo es asumido por más de un 93% de los estudiantes.

Tabla 26

Tabla de frecuencia ¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química? vs ¿Cuántas veces has jugado el juego?

¿Cuántas veces has jugado el juego Sudoku Químico?	¿Crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?							
	Sudoku químico		Monopolio de saberes		Formar palabras con símbolos químicos		Juegos en computadora	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Nunca	1	3	0	0	0	1	0	1
Menos de 5	20	1	7	12	5	2	8	4
Más de 5	36	1	41	2	50	4	46	3
Total	57	5	48	14	55	7	54	8

Otra valoración que se infiere es que en el juego del monopolio de saberes solo el 37% de los alumnos que lo jugaron menos de cinco veces fueron capaces de percibir que el juego les ayuda a aprender Química, en tanto en el resto de los juegos esta percepción oscila entre un 66% y un 95%. En el otro extremo está el sudoku químico (95%).

Las relaciones encontradas orientan a investigar la frecuencia de juegos necesaria para pretender que los mismos cumplan con el objetivo de apoyar el aprendizaje de la Química. Por otra parte parece ser conveniente revisar y simplificar las reglas del juego monopolio de saberes atendiendo a que por su complejidad son pocos los alumnos que con resultados satisfactorios, lo que puede desmotivarlos a emplearlo a pesar de ser el juego más completo en cuanto a versatilidad y alcance de las preguntas.

Los juegos didácticos a desarrollar deben derivarse de juegos tradicionales de amplio conocimiento por los estudiantes, tal y como se puede generalizar de los resultados de la encuesta donde se demuestra que los juegos más efectivos son los que se soportan en los juegos tradicionales más jugados, pues el alumno parte con ventaja para asimilar las adaptaciones del juego didáctico. Por otra parte, se evidencia que si el alumno domina las reglas del juego didáctico se sentirá compulsado a jugarlo más veces, al hacerlo desarrolla habilidades que le permiten considerarlo como un juego fácil y que con él aprende química.

Aun cuando las investigaciones de Vázquez y Manassero (2005, 2008) y en la literatura referida en sus artículos, reportan cómo baja el interés por las ciencias, particularmente por la química, desde el nivel primario a los niveles secundarios, y que se ha podido precisar que hay diferencias significativas en los temas de química que prefieren las alumnas y los alumnos, sugiriendo que se busque un compromiso en los currículos para atender estos intereses diferenciados y a lo reportado por (Robles y Solbes, et. al., 2015) quienes llegan a una conclusión semejante.

En el caso de este estudio solo relacionado con los juegos didácticos aplicados, se aprecia que las diferencias con relación a la variable sexo se encuentra fundamentalmente reflejada en los juegos didácticos monopolio de saberes y sudoku químico, quienes son a su vez los que las alumnas no han jugado o lo han hecho muy poco en los juegos tradicionales en que se fundamentan.

Comparación de promedios de notas

Además de recoger la opinión de los estudiantes mediante la encuesta, se realizó una comparación entre los resultados alcanzados en la asignatura Química en dos cursos de la Secundaria Básica "Argenis Burgos Palma" 2018-2019 y 2019-2020 (Tabla 27). Al primero de los cursos se le impartió la asignatura como en otros cursos anteriores siguiendo el programa y las orientaciones de instancias superiores, y el segundo curso que en la tabla consta se le dio el mismo programa con las mismas exigencias pero se le insertó la propuesta lúdica.

Tabla 27

Promedio de notas de dos cursos 2018-2019 y 2019-2020.

Curso escolar	Matrícula 8vo grado	Promedio de notas
2018-2019	116	84.31
2019-2020	89	89.07

El promedio de notas obtenido en el curso 2014-2015 es superior en alrededor de cinco puntos en comparación con el curso donde no hubo juegos. Este resultado es insuficiente para asegurar que el mismo dependa exclusivamente de la propuesta didáctica implementada, pero alguna influencia debió tener si se considera que la variable homogeneidad de los estudiantes en cuanto a su entorno social y que el profesor es el mismo en ambos cursos, esencialmente la diferencia en las clases estuvo dada por la implementación de los juegos.

CONCLUSIONES

Con los juegos diseñados se estableció una estrategia didáctica basada en la lúdica para la enseñanza de la Química en la Secundaria Básica cubana, la que resulta flexible en tanto se pueden modificar los cuestionarios de acuerdo a los contenidos que se van venciendo e intercambiarlos entre los juegos, considerando las preferencias de los alumnos por los mismos. La estrategia permite el desarrollo del trabajo cooperativo y el incremento del aprendizaje significativo de los estudiantes.

La implementación de la estrategia en el octavo grado de la Secundaria Básica “Argenis Burgos Palma” del municipio de Santiago de Cuba, evidenció la aceptación de los juegos por parte de los estudiantes lo que propició un aumento de su motivación por aprender Química, demostrado por el ligero incremento en el promedio de notas obtenido y las respuestas de los estudiantes en la encuesta, de la que se puede generalizar:

- Los juegos didácticos soportados sobre juegos tradicionales son más efectivos si los alumnos tienen mayores habilidades en estos últimos.
- Existe una relación directa entre la comprensión de las reglas del juego didáctico, la cantidad de veces que se juega, el grado de dificultad que perciben los alumnos y el criterio sobre la utilidad del juego para aprender química.
- Las diferencias significativas entre alumnos y alumnas se concentran en los juegos didácticos monopolio de saberes y sudoku químico, lo que está condicionado en que las alumnas presentan menos habilidades en los juegos tradicionales.

RECOMENDACIONES

Instar en formas de superación relacionados con la enseñanza y metodología de la enseñanza de la Química el diseño de juegos que promuevan un aprendizaje significativo y desarrollador.

Promover en la formación inicial y docente de la Licenciatura en Química o en las escuelas pedagógicas de la provincia Santiago de Cuba, que los estudiantes realicen investigaciones sobre aplicación lúdica de la Química, con salidas transversales como la de medio ambiente y su utilidad en la vida cotidiana, siempre que se tenga en cuenta la regulación del aprendizaje según los correspondientes niveles de ayuda.

Sistematizar la aplicación y el perfeccionamiento de los juegos elaborados, en aras de seguir implementando la propuesta y extender la validación al grado noveno, con la incorporación de juegos de mesa tradicionales o populares como el juego de dominó, que es de los más identitarios en Cuba.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- Abella, L. E., García, A. (2010). El uso de videojuegos para la enseñanza de las ciencias, nuevos desafíos al papel docente. *Revista EDUCyT*, 2(Junio- Diciembre): 19-32.
<https://die.udistrital.edu.co/revistas/index.php/educyt/article/view/178>
- Antxon, A. (2013). Diseña tu propia tabla periódica. *Educació Química EduQ*, (15): 53-61.
<https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000202/00000015.pdf>
- Bekerman, D., Galagovsky, L., et. al. (2011). Enseñanza de la química vs. investigación en enseñanza de la química: ¿divorcio, convivencia...o qué? *Educación en Ciencias Químicas*, (364): 49-55.
https://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Ingenieria%20Quimica/87.pdf
- Cardona, S. L., Jiménez, F. N. (2012). *Propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura inorgánica en el grado décimo empleando la lúdica*.
<https://www.bdigital.unal.edu.co/9502/1/8411003.2013.pdf>
- Castro, B. J., Costa, P. C. (2011). Contribuições de um jogo didático para o processo de ensino e aprendizagem de Química no Ensino Fundamental segundo o contexto da Aprendizagem Significativa. *Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias (REIEC)*, 6(2): 1 -13.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1850-66662011000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
- Castro, S. (2008). Juegos, simulaciones, simulación-juego y los entornos multimedia en educación ¿mito o potencialidad? *Revista de Investigación*, (65): 223-264.
<https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140380009.pdf>
- Díaz, L. W., Espejo, B. F. (2012). *Una mirada a la química de hoy en la escuela*.
<https://www.bdigital.unal.edu.co/7727/1/50903646.2012.pdf>
- Digichem (2012). *Sudoku químico* – *Química Digital*.
<https://digichem.wordpress.com/2012/04/25/sudoku-quimico>
- Fernández-Oliveras, A., García, L. (2015). Juego, educación infantil y ciencias experimentales en la literatura educativa.
<http://digibug.ugr.es/handle/10481/37109>.

- Franco-Mariscal, A. J. (2014). Diseño y evaluación del juego didáctico: Química con el mundial de Brasil 2014. *Educ. Quím*, 25(1): 276-283.
<https://www.elsevier.es/es-revista-educacion-quimica-78-articulo-diseno-evaluacion-del-juego-didactico-S0187893X14705683>
- Franco-Mariscal, A. J., Tomás-Serrano, A. et. al. (2010). El bingo como recurso didáctico en el aula de secundaria. *Educ. Quím*, 21(1): 78-84.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2010000100011
- Fundabit. (2006). *Orientaciones generales para la elaboración de recursos didácticos apoyados en las TIC, material en validación*. República de Venezuela Fundación Bolivariana de Informática y Telemática.
<https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1N60C257X-22PR6F7-1777/OrientGralesElabRecDidacTIC.pdf>
- García, B. Díaz, J. Q. (2020). Técnicas de investigación: la encuesta y la observación. Métodos de investigación y diagnóstico en educación. M. C. D. Bosco.: 1-23.
http://online.aliat.edu.mx/adistancia/InvCuantitativa/lecturas_S5/TECNICAS-DE-INVEST.pdf
- García, J., Vergara, C. L. et. al. (2015). *El dominó químico como estrategia lúdica para la enseñanza aprendizaje de la nomenclatura química en el tercer año de educación secundaria*.
http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_archivos/35/TDE-2012-0920T05:41:37Z1723/Publico/garciajulia_vergaracarmen.pdf
- Garriz, A. (2011). Actitudes hacia la enseñanza/aprendizaje de la química. La celebración del Año Internacional de la Química. *Educ. Quím*, 22(2): 86-89.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2011000200001
- Goulet, A. (2014). *Juegos didácticos para la enseñanza de la nomenclatura y notación química de las sustancias inorgánicas*. Editorial del Grupo Eumed.net.
<http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1287/index.htm>.
- Guapacha, G. I. (2013). *El juego como estrategia en la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura inorgánica*.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/12948/1/8412010.2013.pdf.pdf>.
- Gutiérrez-Mosquera, A., Barajas-Perea, D. S. et. al. (2011). Dominó del carbono: Estrategia para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la tetravalencia del carbono. *Investigación, Biodiversidad y Desarrollo*, 30(2): 134-146.
<https://www.revistas.utch.edu.co/ojs/index.php/revinvestigacion/article/view/302>
- Hueber. (20 de enero de 2014). *Escaleras y serpientes*.

<https://www.hueber.de/media/36/SprechspielSpanisch.pdf>.

Izquierdo, M. (2004). Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: contextualizar y modelizar. *The Journal of the Argentine Chemical Society*, 92(4-6): 115-136.

<http://www.scielo.org.ar/pdf/aaqa/v92n4-6/v92n4-6a13.pdf>

Lima, E. C., Mariano, D. G., et. al. (2010). Uso de Jogos Lúdicos Como Auxilio Para o Ensino de Química.

<http://www.eumed.net/rev/ced/27/vmp.htm>.

Marcano, K. A. (2015). Aplicación de un juego didáctico como estrategia pedagógica para la enseñanza de la estequiometría. *Revista de Investigación*, 39(84): 181 -204.

<https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140399009.pdf>

Martínez, C. (2009). *Lúdica como estrategia didáctica*. *Scholarum. Revista Académica Electrónica* (11): 19-27.

<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/47668/04868267.2014.pdf>

Martínez, J., Doménech-Blanco, J. L., et. al. (2012). La integración de los trabajos prácticos en la enseñanza de la química como investigación dirigida. *Educ. Quím.* 23(1).

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-893X2012000500004&script=sci_abstract

Mendes, M. Márquez, F. H., et. al. (2012). Lo lúdico como estrategia didáctica para el aprendizaje de las funciones de química inorgánica en la enseñanza media en Feira de Santana, Brasil. *Rev. Cub. de Química XXIV(2)*: 105-114.

<https://cubanaquimica.uo.edu.cu/index.php/cq/article/download/321/314>

Millán, G. H. (2012). Enseñanza experimental. ¿Cómo y para qué? *Educ. Quím.* 23(1): 92-95.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2012000500001

Mir, B. (2013). *Constructivismo y clase magistral*.

<http://blog.lamiradapedagogica.net/2013/02/el-constructivismo-y-clase-magistral.html>.

Mondeja, D., Zumalacárregui, B. (2009). Química virtual en la enseñanza de las ingenierías de perfil no químico. *Revista Pedagogía Universitaria*, XIV(1): 9-17.

<https://recursos.educoas.org/sites/default/files/11501.pdf>

Mondeja, D., Zumalacárregui, B., et. al. (1998). Juegos didácticos: ¿útiles en la educación Superior? *Revista Pedagogía Universitaria*, VI(3): 65-76.

https://ebiblioteca.ufg.edu.sv/vufind/Record/catedra_ELB22307/Details

- Muñoz. (2009). Juegos educativos. Proyecto Newton.
<http://newton.cnice.mec.es/juegos.php>.
- Muñoz, P. C. (2010). Estudio cuantitativo sobre el uso docente de herramientas teleformativas en el ámbito de la programación y bases de datos. *EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*.
<http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec32/>
- Noy, J. M. (2011). La resolución de problemas lúdicos y el trabajo práctico de laboratorio como estrategia didáctica para el aprendizaje de las ciencias en el ciclo tres de educación básica. *Revista Iberoamericana de Educación*, 55(3): 1 -16.
<https://rieoei.org/RIE/article/view/1591>
- Oliveira, A. Junio, W. B., et. al. (2012). Clube de ciencias: uma atividade lúdica para ensino de conceitos químicos. *Revista Didática Sistemática* 14(2): 46-61.
<https://repositorio.bc.ufg.br/items/525bb313-bd69-44d0-913d-02f82caaea17>
- Pacheco, F., Serrano, F. (2015). *Formación de la memoria por medio de la lúdica en el aula de clase. Estudio de caso. área de ciencias naturales y educación ambiental en la institución educativa "El madroño" de Belalcazar-Caldas.*
<http://www.bdigital.unal.edu.co/51037/1/75063175.2015.pdf>.
- Piaget, J. (1991). *Obras completas de Jean Piaget*. Labor. Barcelona, Editorial Labor.
http://dinterrondonia2010.pbworks.com/f/Jean_Piaget_-Seis_estudios_de_Psicologia.pdf
- Pinzón, S. (2013). "QUIMICASERPIN".
<http://sergiopinzonquimica.blogspot.com/2013/11/sudoku-quimico.html>.
- Plutin Pacheco, N. (2016). Bingo QUIMISABE para el estudio de la química en la enseñanza media. *Revista Cubana de Química*, 28(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212016000200007
- Ricardo Entenza, Y. (2012). La preparación metodológica del docente desde la enseñanza de la Química en la secundaria básica actual. *Revista Conrado, Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*. 8(34). pp. 5-10.
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/viewFile/15/15>
- Rico, M., Santos, E., et. al. (2004). *Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la escuela primaria. Teoría y Práctica*. La Habana, Editorial Pueblo y Educación.

Robles, A., J. Solbes, et. al. (2015). Actitudes de los estudiantes hacia la ciencia escolar en el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 14(3): 361 - 376.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5261491>

Sitio web: Educarex. (20 de enero de 2014). *Tabla periódica y sudoku químico*.

<http://rincones.educarex.es/fyq/index.php/estructura-atomica-y-cambiosquimicos/actividades/286-jugando-con-la-tabla-periodica>.

Tan, K. C., Chee, Y. S. (2014). Playing games, learning science: promise and challenges. *Aust. J. Ed. Chem.* 73: 20-27.

<https://www.semanticscholar.org/paper/Playing-games%2C-learning-science%3A-promise-and-Tan-Chee/a95b3df1289247449765889dd964111c6b991182>

Torrado, M. (2004). Estudios de encuesta. Metodología de la investigación educativa. R. Bisquerra. Madrid, Editorial La Muralla: 231 -257.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5826>

Torres, C. (2002). *El juego como estrategia de aprendizaje en el aula*.

https://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17543/2/carmen_torres.pdf

Quimikitosequipo. (2011). *Quimikitos sudoku*.

<http://quimikitosequipo2.blogspot.com/2011/11/sudoku.html>.

Valero, P., Mayora, F. (2009). Estrategias para el aprendizaje de la química de noveno grado apoyadas en el trabajo de grupos cooperativos. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 10(1): 109-135.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41012305006>

Vargas, S., Pozo, P. (2015). *Propuesta y aplicación metodológica dirigida a Docentes de Bachillerato de la Unidad Educativa Bilingüe Ángel Polibio Chaves para la enseñanza de la Química mediante el juego*.

<http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8644>.

Vázquez, A. and M. A. Manassero (2005). El interés de los estudiantes hacia la química. *Educ. Quím*, 17(3): 388-401.

<https://revistas.unam.mx/index.php/req/article/download/66042/57954/192714>

Vázquez, Á., Manassero, M. A. (2008). La química y el contexto de los estudiantes: el género y la primera elección de ciencias. *Educ. Quím.* 295-302.

<https://revistas.unam.mx/index.php/req/article/download/66042/57954/192714>

Véliz, A. M. (2013). Manual SPSS.

<https://www.devout.cl/sites/default/files/Manual%20SPSS.pdf>.

ANEXO 1

Dosificación por clases de octavo grado.

Semana	Clase	Dosificación Química 8vo grado
1 1-5 sep	1	Objeto de estudio de la química
	2	Las sustancias y sus propiedades.
2 8-12 sep	3	Las sustancias y sus propiedades.
	4	Las mezclas de sustancias. Las disoluciones.
3 15-19 sep	5	Las mezclas de sustancias. Las disoluciones.
	6	Ejercitación
4 22-26sep/	7	Ejercitación
	8	La separación de los componentes de las mezclas.
5 29-2 oct	9	La separación de los componentes de las mezclas por decantación.
	10	La separación de los componentes de las mezclas por filtración.
6 6-10 oct	11	La separación de los componentes de las mezclas por vaporización
		10 de octubre día feriado.
7 13-17 oct	12	La separación de los componentes de las mezclas por destilación.
	13	Ejercitación
8 20-24 oct 1 1	14	Práctica de laboratorio: Separación de los componentes de una mezcla.
	15	La reacción química
9 27- 31 oct	16	Resumen y Ejercitación de la unidad
	17	Resumen y Ejercitación de la unidad
10 3-7 nov	18	Propiedades físicas del dióxígeno.
	19	El átomo de oxígeno. Los niveles de energía.
11 10-14 nov	20	El átomo de oxígeno. Los niveles de energía. Ejercitación
	21	El oxígeno como elemento químico. Elementos químicos.
12 17-21 nov	22	Los elementos químicos
	23	Símbolo químico del oxígeno. Símbolos químicos.
13 24-28 nov	24	Masa atómica relativa del oxígeno. Masas atómicas relativas.
	25	El dióxígeno como sustancia molecular. Sustancias moleculares. Fórmulas químicas.
14 1-5 dic	26	El dióxígeno como sustancia molecular. Sustancias moleculares. Fórmulas químicas. Ejercitación
	27	Ejercitación
15 8- 12dic	28	Consolidación general
	29	Consolidación general
16 15-19 dic	30	Ejercicios
	31	Aplicación del TCP
17 22-26 dic	32	El enlace químico. Enlace covalente
		Semana del Triunfo de la Revolución. "24 al 2 de enero"
18 29-2ener		1 y 2 de enero feriado
19 5-9 ener	33	El enlace en las moléculas. Enlace covalente.
	34	Análisis de los resultados del TCP
20 12-16ener	35	Ejercitación
	36	El dióxígeno y el trióxígeno como sustancias simples. Sustancias simples y sustancias compuestas.
21 19-23 ener	37	El dióxígeno y el trióxígeno como sustancias simples. Sustancias simples y sustancias compuestas.
	38	Ejercicios

22 26-30ener	39	El dióxigeno como no metal. Metales y no metales.
	40	Ejercitación
23 2-6 feb	41	Obtención y propiedades químicas del dióxigeno.
	42	Obtención y propiedades químicas del dióxigeno.
24 9-13 feb	43	Ley de conservación de la masa.
	44	Ley de conservación de la masa. Ejercicios
25 16-20 feb	45	Aplicaciones del dióxigeno.
	46	Práctica de laboratorio: Obtención de dióxigeno. Estudio de algunas de sus propiedades.
26 23-27 feb	47	. Resumen y Ejercitación de la unidad
	48	Resumen y Ejercitación de la unidad
27 2-6 mar	49	Ejercicios
	50	Ejercicios
28 9-13 mar	51	Aplicación del TCP
	52	Propiedades físicas de los óxidos
29 16-20 mar	53	Estructura de los óxidos no metálicos. Enlace covalente polar.
	54	Análisis de los resultados del TCP
30 23-27 mar	55	Estructura de los óxidos no metálicos. Enlace covalente polar.
	56	Ejercicios
31 30-3abr	57	Estructura de los óxidos metálicos. Enlace iónico.
	58	Estructura de los óxidos metálicos. Enlace iónico.
32 6-10abr	59	Ejercicios
	60	Ejercitación
33 13-17 abr		Semana de la Victoria
34 20-24 abr	61	Nomenclatura y notación química de los óxidos.
	62	Nomenclatura y notación química de los óxidos.
35 27-1 may	63	La representación de las reacciones químicas. La ecuación química.
	64	La representación de las reacciones químicas. La ecuación química.
36 4-8 may	65	Ejercitación
	66	Ejercitación
37 11-15 may	67	Obtención de óxidos. Reacciones de oxidación-reducción.
	68	Propiedades redox de los óxidos. Aplicaciones.
38 18-22 may	69	Ejercicios
	70	Los óxidos y el medio ambiente
39 25-29 may	71	Resumen y Ejercitación de la unidad
	72	Ejercitación
40 1-5 jun	73	Resumen y Ejercitación del curso
	74	Ejercitación

ANEXO 1.1

Dosificación por clases de noveno grado.

Semana	Clase	Dosificación Química 8vo grado
1 3-7 sep/12	1	Propiedades físicas de las sales
	2	Estructura de las sales binarias
2 10-14 sep/12	3	Estructura de las sales ternarias
	4	Nomenclatura y notación química de las sales binarias
3 17-21 sep/12	5	Nomenclatura y notación química de las sales ternarias
	6	Ejercitación
4 24-28 sep/12	7	Ejercitación
	8	Obtención de sales
5 1-5 oct/12	9	Cantidad de sustancia. Masa molar
	10	Cantidad de sustancia. Masa molar
6 8-12 oct/12	11	Información cuantitativa que se obtiene de una fórmula y de una ecuación química
	12	Información cuantitativa que se obtiene de una fórmula y de una ecuación química
7 15-19 oct/12	13	Ejercitación
	14	Ejercitación
8 22-26 oct/12	15	Las disoluciones acuosas de las sales. La concentración másica
	16	Las reacciones entre las disoluciones acuosas de las sales
9 29- 2 nov/12	17	Programa televisivo 3: Las reacciones entre las disoluciones acuosas de las sales.
	18	Aplicaciones de las sales
10 5-9 nov/12	19	Práctica de laboratorio: Preparación de la disolución acuosa de una sal, conocidos la concentración másica y el volumen de la disolución
	20	Resumen y Ejercitación de la unidad
11 12-16 nov/12	21	Resumen y Ejercitación de la unidad
	22	Ejercitación
12 19-23 nov/12	23	Aplicación del TCP
	24	Propiedades físicas de los hidróxidos metálicos
13 26-30 nov/12	25	Los hidróxidos metálicos. Nomenclatura y notación química.
	26	Análisis de los resultados del TCP
14 3-7 dic/12	27	Estructura de los hidróxidos metálicos
	28	Nomenclatura química de los hidróxidos metálicos
15 10- 14 dic/12	29	Notación química de los hidróxidos metálicos
	30	Ejercitación
16 17-21 dic/12	31	Hidróxidos metálicos solubles en agua. Las disoluciones básicas
	32	Hidróxidos metálicos prácticamente insolubles en agua. Obtención y propiedades
17 24-28 dic/12		Semana del Triunfo de la Revolución
18 31- 4 ener/13	33	Aplicaciones de los hidróxidos metálicos
	34	Los hidróxidos metálicos. Propiedades químicas
19 7-11 ener/13	35	Práctica de laboratorio 5.1 Propiedades de los hidróxidos de sodio, de calcio y de magnesio
	36	Práctica de laboratorio 5.2 Problema experimental

20 14-18ener/13	37	Resumen y Ejercitación de la unidad
	38	Resumen y Ejercitación de la unidad
21 21-25 ener/13	39	Ejercitación
	40	Estructura de los hidróxidos no metálicos
22 28- 1 feb/13	41	Los hidróxidos no metálicos. Propiedades
	42	Las disoluciones acuosas de los hidróxidos no metálicos
23 4-8 feb/13	43	Las disoluciones acuosas de los hidróxidos no metálicos
	44	Nomenclatura y notación química de los hidróxidos no metálicos
24 11-15 feb/13	45	Nomenclatura y notación química de los hidróxidos no metálicos
	46	Ejercitación
25 18-22 mar/13	47	Reacciones de las disoluciones ácidas con las disoluciones básicas y con los metales
	48	Los ácidos y el medio ambiente.
26 25-1 mar/13	49	Los hidrácidos
	50	Aplicaciones de los ácidos y sus disoluciones
27 4-8 mar/13	51	Práctica de laboratorio: Propiedades de los ácidos clorhídrico y sulfúrico. Identificación de iones
	52	Resumen y Ejercitación de la unidad
28 11-15 mar/13	53	Resumen y Ejercitación de la unidad
	54	Aplicación del TCP
29 18- 22 mar/13	55	La tabla periódica y la estructura de los átomos
	56	Análisis de los resultados del TCP
30 25-29 mar/13	57	Programa televisivo 8: La tabla periódica
	58	La tabla periódica y la estructura de los átomos
31 1-5 abr/13	59	Ejercitación
	60	Estructura y propiedades de las sustancias simples de los elementos químicos
32 8-12 abr/13	61	Estructura y propiedades de las sustancias simples de los elementos químicos
	62	Estructura y propiedades ácido-base de los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos
33 15-19abr/13		Semana de la Victoria de Girón
34 22-26 abr/13	63	La ley periódica. Posición de los elementos químicos en la tabla periódica y propiedades de sus sustancias simples y de las sustancias compuestas
	64	La ley periódica. Posición de los elementos químicos en la tabla periódica y propiedades de sus sustancias simples y de las sustancias compuestas
35 29-3 may/13	65	La ley periódica. Predicción de propiedades
	66	Historia del descubrimiento de la ley periódica: una hazaña científica
36 6-10 may/13	67	Resumen y Ejercitación de la unidad
	68	La estructura de las sustancias.
37 13-17 may/13	69	La estructura de las sustancias
	70	Reacción Química
38 20-24 may/13	71	Consolidación general del curso
	72	Consolidación general del curso

ANEXO 2

Cuestionario a docentes que imparten la asignatura de Química en Secundaria Básica

Nombre y Apellidos: _____

Años de experiencia en educación: _____ Activo(a) _____ Retirado o Reincorporado(a) _____ Años de experiencia en S/B: _____ Especialista en química _____ Especialista en otra asignatura (Especifique)

Estimado (a) docente: Estamos realizando una investigación sobre los principales problemas que afectan la enseñanza de la química en S/B. Le agradeceríamos su aporte al responder esta encuesta, pues nos resultaría muy útil contar con sus criterios y opiniones sobre el tema. Muchas gracias.

1. Clasifique con una escala del 1 al 10, (siendo el 10 el más difícil), a su criterio el nivel de dificultad y/o asimilación por parte de los estudiantes de los siguientes contenidos.

OCTAVO GRADO

1. Las sustancias y sus propiedades_____.
2. Las mezclas y las disoluciones_____.
3. Las 4 operaciones de separación de los componentes de una mezcla_____.
2. Propiedades físicas del O₂. _____
3. El átomo y los niveles de energía_____.
5. Elementos y símbolos químicos_____.
6. Masa Atómica y Masa Fórmula Relativa_____.
7. Enlace en las moléculas. _____
8. Sustancias simples y compuestas_____.
9. Metales y no metales_____.
10. Propiedades químicas del O. _____
11. Ley de Conservación de la Masa_____.
12. Propiedades físicas de los óxidos_____.
13. Estructura de los óxidos no metálicos. Enlace covalente polar_____.
14. Estructura de los óxidos metálicos. Enlace iónico_____.
15. Nomenclatura y notación química de los óxidos. _____
16. Ecuación química y ajuste. _____
17. Obtención de los óxidos. _____
18. Reacción de oxidación-reducción. _____
19. 20. Propiedades Redox. _____.

NOVENO GRADO

1. Propiedades físicas de las sales. _____
2. Estructura de las sales_____
3. Nomenclatura y notación química de las sales, binarias y oxisales_____
4. Obtención de las sales_____
5. Cantidad de sustancia_____
6. Información cuantitativa que se obtiene de una fórmula y de una ecuación química. _____
7. Propiedades físicas de los hidróxidos metálicos y no metálicos. _____
8. Estructura de los hidróxidos metálicos y no metálicos. _____
9. Nomenclatura y notación química de los hidróxidos metálicos y no metálicos. _____
10. Las disoluciones básicas. _____
11. Aplicaciones y disoluciones de los ácidos. _____
12. Propiedades ácido-base de los hidróxidos _____
13. Ley periódica. _____
14. Estructura y propiedades de las sustancias simples de los elementos químicos. _____
1. 15. Estructura y propiedades ácido-base de los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos. _____

ANEXO 3

Questionario aplicado a los alumnos para conocer sus opiniones relacionados con la Química en Secundaria Básica.

Estimado alumno de _____ grado.

Este curso hemos preparado para ti, algunos juegos que creemos pueden ayudarte a entender los contenidos de química, jugando. Queremos conocer tus opiniones sobre los mismos, por eso esperamos que respondas sinceramente las preguntas.

Indica a qué sexo perteneces FEMENINO _____ MASCULINO _____

	JUEGO	
	Sudoku	Sudoku Químico
1. ¿Conoces el juego?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
2. ¿Lo has jugado?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
3. ¿Cuántas veces lo has jugado?	Nunca ___ Menos de 5 ___ Más de 5 ___	Nunca ___ Menos de 5 ___ Más de 5 ___
4. ¿Entiendes las reglas del juego?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
5. Si lo has jugado, ¿Cómo lo consideras?	Muy Fácil ___ Fácil ___ Difícil ___ Muy difícil ___	Muy Fácil ___ Fácil ___ Difícil ___ Muy difícil ___
6. Si lo has jugado, ¿crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?		Sí ___ NO ___
	JUEGO	
	Monopolio	Monopolio de Saberes
1. ¿Conoces el juego?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
2. ¿Lo has jugado?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
3. ¿Cuántas veces lo has jugado?	Nunca ___ Menos de 5 ___ Más de 5 ___	Nunca ___ Menos de 5 ___ Más de 5 ___
4. ¿Entiendes las reglas del juego?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
5. Si lo has jugado, ¿Cómo lo consideras?	Muy Fácil ___ Fácil ___ Difícil ___ Muy difícil ___	Muy Fácil ___ Fácil ___ Difícil ___ Muy difícil ___
6. Si lo has jugado, ¿crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?		Sí ___ NO ___
	JUEGO	
	Cartas (brisca)	Cartas Químicas
1. ¿Conoces el juego?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
2. ¿Lo has jugado?	Sí ___ NO ___	Sí ___ NO ___
3. ¿Cuántas veces lo has jugado?	Nunca ___ Menos de 5 ___ Más de 5 ___	Nunca ___ Menos de 5 ___ Más de 5 ___

4. ¿Entiendes las reglas del juego?	Sí ____ NO ____	Sí ____ NO ____
5. Si lo has jugado, ¿Cómo lo consideras?	Muy Fácil ____ Fácil ____ Difícil ____ Muy difícil ____	Muy Fácil ____ Fácil ____ Difícil ____ Muy difícil ____
6. Si lo has jugado, ¿crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?		Sí ____ NO ____
JUEGO		
FORMAR PALABRAS CON SÍMBOLOS QUÍMICOS		
1. ¿Conoces el juego?	Sí ____ NO ____	
2. ¿Lo has jugado?	Sí ____ NO ____	
3. ¿Cuántas veces lo has jugado?	Nunca ____ Menos de 5 ____ Más de 5 ____	
4. ¿Entiendes las reglas del juego?	Sí ____ NO ____	
5. Si lo has jugado, ¿Cómo lo consideras?	Muy Fácil ____ Fácil ____ Difícil ____ Muy difícil ____	
6. Si lo has jugado, ¿crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?	Sí ____ NO ____	
JUEGO		
Juegos en computadora con el Jclic		
1. ¿Conoces el juego?	Sí ____ NO ____	
2. ¿Lo has jugado?	Sí ____ NO ____	
3. ¿Cuántas veces lo has jugado?	Nunca ____ Menos de 5 ____ Más de 5 ____	
4. ¿Entiendes las reglas del juego?	Sí ____ NO ____	
5. Si lo has jugado, ¿Cómo lo consideras?	Muy Fácil ____ Fácil ____ Difícil ____ Muy difícil ____	
6. Si lo has jugado, ¿crees que el juego te ha ayudado a aprender Química?	Sí ____ NO ____	
DE TODOS LOS JUEGOS DE QUÍMICA QUE JUGASTE, ORDÉNALOS SEGÚN TU PREFERENCIA DEL 1 EN ADELANTE		
Sudoku Químico.		
Monopolio de Saberes		
Cartas Químicas		
Formar palabras con símbolos químicos		
Jclic: sopa de palabras		
Jclic: crucigrama		
Jclic: Puzzle		
Jclic: asociaciones complejas y simples		
Jclic: Juego de memorias		
Jclic: Actividad de identificación		
Jclic: Respuesta escrita		

ANEXO 4

Muestra del libro de sudokus químico.

**JUGANDO
TAMBIÉN
SE
APRENDE
QUÍMICA**

ANEXO 5

Muestra de folleto de posibles preguntas y respuestas para el juego de Monopolio de Saberes.

En este juego pueden participar de 3 a 5 jugadores con la presencia de un moderador que puede ser el profesor o el estudiante preparado con antelación para ejercer esta actividad.

El moderador es quien llevará el control del juego, debe tener en su poder todos los elementos químicos y lo irá entregando según los jugadores se los vayan ganando, es quien tendrá el folleto donde se encuentran: las preguntas y sus respuestas, las respuestas a las identificaciones y por supuesto las reglas del juego. De preferencia utilizar como alumno profesor a los monitores de la asignatura.

Descripción del tablero

1. **Casilla de inicio:** Donde los jugadores deben colocarse para iniciar el juego.
2. **Casillas de elementos químicos (23):** Se identifican con el símbolo y el nombre de los elementos. Están organizados en grupos identificados con ocho colores diferentes.
3. **Casillas de aplicaciones de la química (4):** Se identifican con el nombre “aplicaciones de la química” y el color rojo. Representan algunas de las aplicaciones de la química.
4. **Casillas de identificación (6):** Se representan con un símbolo de interrogación en color rojo. Asociadas a medidas de seguridad e identificaciones de útiles de laboratorio.
5. **Casillas de retroceso (2):** Se identifican con los nombres “mal pie vuelve al inicio” y “váyase al laboratorio”
6. **Casillas de recompensa (4):** Se identifican con los nombres “enhorabuena” y “parada libre” y con una figura representativa del laboratorio. Las recompensas corresponden a diferentes acciones.

En el centro del tablero aparecen dos cuadros donde se colocan:

1. Las tarjetas de identificación: Están representadas con un símbolo de interrogación; cada una de ellas contiene una figura que puede ser una señal, una norma de laboratorio, útiles de laboratorio u otra información que el estudiante de secundaria básica debe conocer.
2. Las tarjetas de los elementos químicos: En este cuadrado estarán las tarjetas que representan a cada elemento químico que aparece en el tablero.

Reglas para los jugadores:

1. Cada jugador lanzará un dado, de acuerdo con el valor se organizarán de forma decreciente para iniciar el juego.

2. Se colocan las fichas que identifican a cada jugador en la casilla de inicio. Al jugador lanzar siempre dos dados avanzará de acuerdo a la puntuación obtenida.
3. Al llegar a cualquier casilla para permanecer en ella debe responder correctamente a la pregunta que se le formule, de lo contrario retrocederá a la posición anterior.
4. En el caso particular de que la ficha del jugador caiga por primera vez en una casilla de un elemento químico, el jugador debe responder a una pregunta referida a ese elemento (que corresponden a las preguntas del 1 al 5 del listado que tiene el moderador). Si la respuesta es correcta el jugador es dueño de conocimientos sobre ese elemento químico.
5. Si otro jugador en el avance cae en una casilla de un elemento que tiene dueño después de responder correctamente la pregunta tiene dos opciones esperar para el siguiente avance o retar al dueño en conocimientos sobre ese elemento; para lo que tendrá que responder una de las preguntas referidas al elemento, si la contesta bien el dueño tiene derecho a defender su elemento por lo que deberá responder correctamente otra pregunta de ese tipo, si lo hace mantiene su elemento sino entregará el mismo al retador.
6. Si un jugador cae en una de las casillas representadas con un símbolo de interrogación el moderador le dará una tarjeta de identificación, si no responde correctamente regresa a la posición anterior y si la identifica permanece en la posición.
7. Para ser dueño de una aplicación de la química, responderá además una pregunta de aplicación de la química en la vida cotidiana, si la responde correctamente obtendrá la aplicación.
8. Si un jugador cae en la casilla "mal pie vuelve al inicio", automáticamente volverá a la casilla de inicio.
9. El jugador que caiga en esta casilla "enhorabuena" En estas casillas el jugador podrá escoger el elemento químico que el desee, por supuesto deberá responder una pregunta sobre ese elemento, si no lo hace correctamente no obtendrá la tarjeta deseada, el beneficio de esta casilla es que el jugador escoge el elemento, este deberá ser inteligente, jugar por estrategia o escoger el elemento que le falte a su cadena (casillas de elementos del mismo color), o del contrario para impedir que este forme su cadena.
10. Al caer en la casilla "parada libre" el jugador mantiene la posición sin que se le haga pregunta.
11. Al caer en la casilla del laboratorio por avance el jugador es premiado con volver a tirar los dados y continuar el avance. Si llega a ella por la otra casilla que tiene la orden "Váyase al laboratorio" debe permanecer en el laboratorio fregando los utensilios durante un turno, si no quiere esperar debe responder correctamente dos preguntas relacionadas con el laboratorio.
12. Habrá preguntas de octavo y de noveno grado, al estudiante de noveno se le puede hacer preguntas de octavo pero al de octavo no se debe de hacer preguntas de noveno.
13. La puntuación del juego será la suma de un punto por cada elemento químico, uno por cada aplicación y dos puntos adicionales por cada cadena formada. Ganará el jugador que más conocimientos de química haya demostrado al alcanzar mayor puntuación.

RESPUESTA A LAS IDENTIFICACIONES

1. Prohibido fumar
2. Prohibido correr
3. Explosivo
4. Comburente
5. Muy tóxico
6. Peligroso para el Medio Ambiente
7. Inflamable
8. Corrosivo
9. Extremadamente inflamable
10. Irritante
11. Nocivo
12. Tóxico
13. Balanza
14. Embudo
15. Frascos lavadores
16. Gradilla
17. Tubos de ensayo
18. Cucharilla espátula
19. Placa petri
20. Soporte universal
21. Termómetro
22. Mechero de alcohol
23. Mortero
24. Vaso de precipitado y agitador
25. Rejilla
26. Triángulo
27. Probeta
28. Pipeta
29. Tabla Periódica
30. Trípode
31. Bata
32. Guante
33. Cápsula de porcelana
34. Cuentagotas o gotero
35. Tapón de corcho o corcho
36. Aro
37. Pinza
38. Computadora u ordenador
39. Gradilla con tubos de ensayos
40. Mechero Bunsen o mechero
41. Prohibido comer y beber
42. Pinza
43. Hisopo
44. Frasco cuentagotas o gotero
45. Embudos de Decantación, embudos separadores o embudos
46. Dimitri Ivánovich Mendeléyev creador de la Tabla periódica de los elementos.
47. Primeros auxilios
48. Señal de auxilio

PREGUNTAS DE AVANCE 8NO GRADO

1. El elemento en el que has caído es un metal o un no metal.
2. ¿En qué grupo de la tabla periódica se ubica este elemento?
3. ¿En qué periodo de la tabla periódica se ubica este elemento?
4. ¿En qué parte de la tabla periódica se ubican los metales?
5. ¿En qué parte de la tabla periódica se ubican los no metales?
6. ¿Cuáles son las sustancias puras?
7. ¿Cómo se clasifican las sustancias atendiendo a su solubilidad en agua?
8. Muestre cómo deben olerse las sustancias en química.
9. ¿Por qué en un laboratorio no se debe probar ni tocar las sustancias con la mano?
10. De estas sustancias cuál es una sustancia pura: el petróleo, el hierro o la pintura.
11. Si a un vaso de agua le cae por accidente virutas de madera. ¿qué se ha formado?

12. ¿En qué estado de agregación se encuentra una sustancia que no tenga forma definida, que su volumen es variable dependiendo al recipiente que lo contenga y como en el aire las moléculas que lo componen se mueven con libertad?
13. En una disolución de agua y sacarosa quién es el soluto y quién el disolvente.
14. En una disolución de 3 ml agua y 5 ml de alcohol quién es el soluto y quién el disolvente.
15. ¿Qué operaciones se realizan con frecuencia en el laboratorio, la industria y en el hogar para separar los componentes de una mezcla?
16. La operación de decantar la utilizarías para separar: _____ sólido soluble en agua _____ sólido prácticamente soluble en agua
17. Para decantar emplearías además del vaso de precipitado un mechero o un agitador.
18. En una mezcla que quieres separar sus componentes por filtración, el sólido debe de estar en la superficie o en el fondo del recipiente.
19. Para realizar la filtración te hace falta papel indicador o papel de filtro.
20. Mediante qué operación se obtiene de las aguas del mar el cloruro de sodio.
21. Estas en el laboratorio y debes realizar una vaporización, en tu puesto de trabajo solo tienes la cápsula de porcelana con la disolución, ¿qué debes pedirle a la profesora?
22. Se tiene en un vaso de precipitado una mezcla de agua, piedra y corcho. ¿Qué operaciones realizarías para separar los componentes de esta mezcla y diga el orden para hacerlo?
23. ¿Una reacción química es: la unión de dos sustancias o la transformación de una sustancia en otra u otras?
24. ¿Hay reacción química al quemar un papel?
25. ¿Cómo se clasifican las reacciones atendiendo a la energía involucrada?
26. ¿Qué tipo de reacción es esa que ocurre con desprendimiento de energía en forma de calor: exotérmica o endotérmica?
27. ¿Qué tipo de reacción es esa que ocurre con absorción de energía en forma de calor: exotérmica o endotérmica?
28. Las sustancias reaccionantes son aquellas que están antes o después de la reacción.
29. Las sustancias productos son aquellas que están antes o después de la reacción.
30. ¿Cuál es el símbolo que representa internacionalmente la energía desprendida o absorbida en las reacciones químicas?
31. ¿Por qué no podemos llenar una pecera con agua hervida?
32. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo?
33. ¿Por qué el átomo es eléctricamente neutro?
34. ¿El número atómico es igual al número de protones o al número de neutrones?
35. ¿Con que letra se simboliza el número atómico?

36. Si un átomo tiene $z=10$, cuál será su número de protones, número de electrones y carga nuclear.
37. Si un átomo tiene $z=8$ cuánto electrones tendrán en su envoltura.
38. ¿Cómo se llama la tabla en la que se encuentran todos los elementos químicos?
39. Diga que información que ofrece el SO_2 .
40. Diga que información que ofrece el NH_3 .
41. Diga que información que ofrece el H_2O .
42. Diga que información que ofrece el S_8 .
43. Diga que información que ofrece el P_4 .
44. ¿En el enlace covalente hay ganancia o compartimiento de electrones?
45. ¿Cuántos tipos de interacciones existen en un cristal molecular?
46. ¿Cómo son las temperaturas de fusión y de ebullición de las sustancias moleculares?
47. ¿A qué se denomina sustancia simple?
48. El dióxigeno atendiendo a su composición es una sustancia simple o compuesta.
49. ¿Por qué se utiliza el cobre para la electricidad y no al hierro?
50. ¿Qué relación existe desde el punto de vista químico entre un avión y una lata de refresco?
51. ¿Por qué se le añade hipoclorito de sodio al 1% al agua?
52. ¿Qué tipo de enlace químico une a átomos que forman el cristal de un metal?
53. ¿Por qué se dice que el dióxigeno es comburente?
54. ¿Cuál será la forma más sencilla de comprobar que un tubo de ensayo contiene dióxigeno?
55. Diga un método de obtención de dióxigeno en el laboratorio.
56. Diga las propiedades químicas del dióxigeno.
57. Enuncie la ley de conservación de la masa.
58. Diga en qué propiedades del dióxigeno se basan sus principales aplicaciones.
59. Mencione una aplicación del dióxigeno teniendo en cuenta su propiedad de ser comburente.
60. Mencione una aplicación del dióxigeno teniendo en cuenta su propiedad de participar en la respiración.
61. Escoge un metal de lo que has ganado. **(después que el jugador escoja)**. ¿Qué tipo de enlace presenta este metal?
62. Escoge un no metal de lo que has ganado. **(después que el jugador escoja)**. ¿Qué tipo de enlace presenta este no metal?
63. Diga 2 propiedades físicas de los óxidos.
64. ¿Cómo se clasifican los óxidos atendiendo a su composición?
65. ¿Qué tipo de enlace presentan los óxidos no metálicos?
66. ¿Qué tipo de partículas forman a los óxidos metálicos?
67. ¿Qué nombre recibe el enlace que une a las partículas que forman a los óxidos metálicos?
68. ¿Cuál es la característica fundamental del enlace iónico?

69. Describa la información cualitativa y cuantitativa de CaO
70. Describa la información cualitativa y cuantitativa de MgO
71. Describa la información cualitativa y cuantitativa de Na₂O
72. Describa la información cualitativa y cuantitativa de Li₂O
73. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace covalente y el enlace iónico?
74. ¿Qué número de oxidación presentan las sustancias simples?
75. ¿Qué número de oxidación presenta el anión óxido?
76. ¿A qué se le denomina ajuste?
77. ¿Cuáles son las reacciones redox?
78. Describa un método de obtener un óxido metálico.
79. Describa un método de obtener un óxido no metálico.
80. Diga 2 óxidos que afectan el medio ambiente.
81. ¿Qué daño que le puede ocasionar a los seres humanos el monóxido de carbono?
82. Diga un óxido formado por el nitrógeno que contamine el medio ambiente.
83. Forme un óxido con uno de tus metales y un no metal del jugador que juega detrás de ti y diga su nombre.
84. Forme un óxido con uno de tus no metales y un metal del jugador que juega delante de ti y diga su nombre.
85. ¿Por qué el agua es tan imprescindible para nuestras vidas?

RESPUESTAS 8NO GRADO

1. El Litio, Sodio, Potasio, Berilio, Magnesio, Calcio, Hierro, Níquel y Cobre son metales, los otros elementos son no metales.

2. El Hidrógeno, Litio, Sodio, Potasio **grupo I**.
Berilio, Magnesio, Calcio **grupo II**.
Hierro y Níquel **grupo VIII B**.
Cobre **grupo IB**.
Carbono y Silicio **grupo IVA**.
Nitrógeno y Fósforo **grupo VA**.
Oxígeno y Azufre **grupo VIA**.
Flúor, Cloro, Bromo **grupo VIIA**.
Helio, Neón, Argón y Criptón **grupo VIIIA**.

3. El Hidrógeno y Helio **período 1.**

Litio, Berilio, Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Flúor y Neón **período 2.**

Sodio, Magnesio, Silicio, Fósforo, Azufre, Cloro y Argón **período 3.**

Potasio, Calcio, Hierro, Níquel, Cobre, Bromo y Criptón **período 4.**

4. De la línea diagonal hacia la izquierda.
5. De la línea diagonal hacia la derecha.
6. Aquellas sustancias que no se encuentran mezclada con otra u otras sustancias y mantiene constante sus propiedades.
7. Solubles, poco solubles y prácticamente insolubles.
8. El jugador debe de abanicar el recipiente desde la boca de este hacia su nariz.
9. Para evitar accidentes.
10. El hierro.
11. Una mezcla.
12. En estado gaseoso.
13. El agua el disolvente y la sacarosa el soluto.
14. El agua el soluto y el alcohol el disolvente.
15. Decantación, filtración, vaporización y destilación.
16. Para separar un sólido prácticamente insoluble en agua y que en un tiempo breve se deposita en el fondo de otros componentes de la mezcla sólidos o líquidos.
17. Un agitador.
18. El sólido debe de estar en la superficie.
19. Papel de filtro.
20. Mediante la vaporización.
21. Soporte universal, pinza, vaso de precipitado, cápsula de porcelana, aro, mechero y agitador.
22. Primero decantación y luego filtración.
23. Es la transformación de una o unas sustancias en otra u otras sustancias con propiedades diferentes a las que reaccionaron.
24. Sí.
25. Exotérmica y endotérmica.
26. Exotérmica.
27. Endotérmica.
28. Las que se tienen antes de la reacción.
29. Las que se obtienen, las que se producen después de la reacción.
30. ΔH .

31. Es un gas, incoloro, inodoro, insípido, más denso que el aire, poco soluble en agua, bajas T_e y T_f .
32. Protones, neutrones y electrones.
33. Porque tiene en su núcleo la misma cantidad de protones que de electrones en su envoltura.
34. Al número de protones que hay en el núcleo de un átomo.
35. Z.
36. 10.
37. 8.
38. Tabla periódica.
39. Molécula formada por 1 átomo de Azufre y 2 átomos de Oxígeno.
40. Molécula formada por 1 átomo de Nitrógeno y 3 átomos de Hidrógeno.
41. Molécula formada por 2 átomos de Hidrógeno y 1 átomo de Oxígeno.
42. Molécula formada por 8 átomos de Azufre.
43. Molécula formada por 4 átomos de Fósforo.
44. Compartimiento de electrones entre dos átomos.
45. 2.
46. Bajas.
47. A las que están formadas por un solo elemento químico.
48. Simple.
49. porque el cobre tiene mayor conductividad eléctrica que el hierro además de que pesa menos.
50. Que los dos son de aluminio.
51. Para eliminar enfermedades.
52. Enlace metálico.
53. Porque permite que las sustancias ardan en su seno.
54. Añadiéndole una madera con un punto de ignición.
55. Descomposición del peróxido de hidrógeno, descomposición de permanganato de potasio.
56. Son 3: reacción con los metales, reacción con los no metales y reacción con los hidrocarburos.
57. En una reacción química la suma de las masas de todas las sustancias que reaccionan es igual a la suma de las masas de todas las sustancias que se producen.
58. En que es comburente y que participa en la respiración.
59. En los altos hornos, en la fundición de Hierro, para cortar y soldar metales, como explosivo para la construcción de túneles y carreteras en la minería.
60. En la medicina para atender pacientes con asma, problemas respiratorios, vuelos de pilotos y cosmonautas, submarinos, buceo y trabajo en las minas.
61. Enlace metálico (todos los metales).
62. Covalente.

63. Son variadas, algunos son a temperatura ambiente sólidos y otros líquidos, pueden ser solubles poco solubles y prácticamente insoluble.
64. Metálicos y no metálicos.
65. Covalente polar.
66. iones.
67. iónico.
68. catión y anión.
69. Por cada 1 catión calcio hay 1 anión óxido.
70. Por cada 1 catión magnesio hay 1 anión óxido.
71. Por cada 2 cationes sodio hay 1 anión óxido.
72. Por cada 2 cationes litio hay 1 anión óxido.
73. Que en el enlace covalente hay un compartimiento de electrones y en el iónico una atracción de cargas eléctricas contrarias.
74. cero.
75. 2-
76. Al procedimiento de colocar coeficientes delante de las fórmulas de las sustancias al escribir la ecuación química.
77. Las que ocurren con pérdida o ganancia de electrones y que trae como consecuencia una variación en los números de oxidación.
78. Mediante la reacción del dioxígeno con un metal.
79. Mediante la reacción del dioxígeno con un no metal.
80. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, y los óxidos del nitrógeno.
81. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, sumamente toxico, puede ocasionar la muerte.
82. Monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno.
83. y 84.

H₂O agua

Li₂O óxido de litio

Na₂O óxido de sodio

K₂O óxido de potasio

BeO óxido de berilio

MgO óxido de magnesio

CaO óxido de calcio

FeO óxido de hierro (II)

Fe₂O₃ óxido de hierro (III)

NiO óxido de níquel (II)

Ni₂O₃ óxido de níquel (III)
Cu₂O óxido de cobre (I)
CuO óxido de cobre (II)
CO monóxido de carbono
CO₂ dióxido de carbono
NO monóxido de nitrógeno
NO₂ dióxido de nitrógeno
SiO₂ dióxido de silicio
P₂O₅ pentóxido de difósforo
SO₂ dióxido de azufre
SO₃ trióxido de azufre

85. Escuchar criterios

PREGUNTAS DE AVANCE 9NO GRADO

1. El elemento en el que has caído es un metal o un no metal.
2. ¿En qué grupo de la tabla periódica se ubica este elemento?
3. ¿En qué periodo de la tabla periódica se ubica este elemento?
4. ¿En qué parte de la tabla periódica se ubican los metales?
5. ¿En qué parte de la tabla periódica se ubican los no metales?
6. ¿Como se clasifican las sales atendiendo a su composición?
7. ¿Qué elementos forman una sal binaria?
8. ¿Qué elementos forman una sal ternaria?
9. ¿Qué nombre tiene la sal que compone a los sueros fisiológicos?
10. ¿Qué sal se obtiene al hacer reaccionar el catión Ag⁺ y el anión poliatómico NO₃⁻ ?
11. ¿Por qué se usa el bicarbonato de sodio en la repostería?
12. ¿Qué iones forman la sal cloruro de potasio?
13. ¿Por qué el hierro al dejarlo a la intemperie se oxida?
14. ¿Qué tipo de enlace presentan las sales binarias?
15. ¿Qué tipo de enlaces presentan las sales ternarias?
16. ¿Cómo son las temperaturas de fusión y de ebullición de las sales?
17. ¿Qué tipo de sustancias son las sales binarias atendiendo al tipo de partículas que la constituyen?
18. ¿Por qué debemos pintar las rejas primero con el llamado óxido rojo y luego con la pintura que se desee poner?
19. Diga el nombre de tres iones poliatómico estudiados.
20. ¿Las sales en estado sólido conducen la corriente eléctrica?

21. ¿En qué estado de agregación las sales conducen la corriente eléctrica?
22. Si el cloruro de sodio es tan importante para el organismo porque regula el buen funcionamiento de sus células mediante qué forma la puedes obtener en el laboratorio.
23. Diga la ecuación de definición de la Masa Molar.
24. ¿En qué se expresa la cantidad de sustancia?
25. ¿En qué se expresa la masa?
26. ¿En qué se expresa la Masa Molar?
27. A partir de la ecuación de definición de masa molar como se puede calcular la masa.
28. ¿Qué tipo de sustancia es el monóxido de carbono atendiendo al tipo de partículas?
29. Describa la información que se obtiene del agua teniendo en cuenta el número de partículas.
30. Describa la información que se obtiene del cloruro de sodio teniendo en cuenta la cantidad de sustancia.
31. Diga la ecuación de definición de la concentración másica.
32. En la farmacia se vende de forma liberada el hipoclorito de sodio al 1%, ¿qué tipo de sustancia es atendiendo a su composición?
33. A partir de la ecuación de definición de concentración másica como se puede calcular el volumen de disolución.
34. ¿Qué es un precipitado?
35. ¿Cuándo ocurre una reacción química entre dos disoluciones acuosas de las sales?
36. ¿Qué utilizarías para predecir la ocurrencia o no de una reacción química entre disoluciones acuosas de dos sales?
37. Forme una sal con dos de los elementos químicos que usted posee.
38. El carbonato de calcio ¿qué tipo de sal es atendiendo a su composición?
39. El sulfuro de hierro II ¿qué tipo de sal es atendiendo a su composición?
40. ¿Qué es un Hidróxido metálico?
41. Mencione tres propiedades físicas de los hidróxidos metálicos.
42. ¿Qué elementos de la tabla periódica forman hidróxidos solubles?
43. ¿Los Hidróxidos metálicos conducen la corriente eléctrica en disolución acuosa?
44. ¿Cuántos tipos de enlace químico presentan los hidróxidos metálicos?
45. ¿Por qué el hidróxido de sodio se utiliza en la fabricación de jabones?
46. ¿Cómo son las temperaturas de fusión y de ebullición de los hidróxidos metálicos?
47. ¿La disolución acuosa del hidróxido de sodio es una disolución básica o ácida?
48. ¿Por qué se utilizamos el ácido clorhídrico (sulfumán) para limpiar los baños?
49. Diga dos indicadores utilizados para identificar disoluciones.
50. ¿Qué coloración toma la fenolftaleína en un medio básico?
51. ¿Qué coloración toma el tornasol en un medio básico?

52. ¿Qué coloración toma el azul de bromotimol en un medio básico?
53. Proponga una vía para obtener en el laboratorio una disolución acuosa de hidróxido de sodio.
54. ¿El hidróxido de aluminio es un hidróxido metálico o no metálico?
55. ¿Cómo son las temperaturas de fusión de los hidróxidos no metálicos?
56. ¿Qué tipo de sustancias son los hidróxidos no metálicos teniendo en cuenta las partículas que los constituyen?
57. ¿Qué tipo de enlace une a los átomos de oxígeno, hidrógeno y del elemento no metálico en las moléculas de un hidróxido no metálico?
58. ¿Qué se forma al reaccionar el ácido clorhídrico con el Mg?
59. ¿Qué iones se forman cuando los hidróxidos no metálicos se disuelven en agua?
60. ¿Qué coloración toma la fenolftaleína en un medio ácido?
61. ¿Qué coloración toma el tornasol en un medio ácido?
62. ¿Qué coloración toma el azul de bromotimol en un medio ácido?
63. ¿Qué son los hidrácidos?
64. ¿Por qué el ácido sulfúrico y el clorhídrico son utilizados en la limpieza de objetos de metal?
65. ¿Qué es un hidróxido anfótero?
66. Ponga un ejemplo de un hidróxido anfótero.
67. ¿Cuál es la Ley más importante de la química?
68. ¿Quién fue el descubridor de la Ley periódica?
69. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel de energía los átomos de los elementos del grupo IIA?
70. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel de energía los átomos de los elementos del grupo IVA?
71. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel de energía los átomos de los elementos del grupo VIIIA?
72. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel de energía los átomos de los elementos del grupo IIIA?
73. ¿Cuántos niveles de energía tienen los átomos de los elementos del período 2?
74. ¿Cuántos niveles de energía tienen los átomos de los elementos del período 3?
75. ¿Cuántos niveles de energía tienen los átomos de los elementos del período 4?
76. ¿Por qué en la medida que aumenta el número atómico, el tamaño de los átomos de los elementos químicos de un mismo grupo aumenta?
77. ¿Por qué en la medida que aumenta el número atómico, el tamaño de los átomos de los elementos químicos de un mismo periodo aumenta?
78. ¿Por qué el potasio tiene mayor tamaño que la del bromo?
79. ¿Por qué en un mismo período con el aumento del número atómico varían las propiedades reductoras y oxidantes de las sustancias simples de los elementos químicos?
80. ¿Qué tipo de enlace presenta el dicloro?
81. ¿Qué tipo de enlace presenta el dióxido de azufre?

82. ¿Qué tipo de enlace presenta el cloruro de rubidio?
83. ¿Qué tipo de enlace presenta el fluoruro de magnesio?
84. ¿Qué tipo de enlace presenta el sodio?
85. ¿Cuál es el elemento químico más electronegativo de la tabla periódica y que además es usado en las pastas dentales para eliminar las caries?

RESPUESTAS 9NO GRADO

1. El Litio, Sodio, Potasio, Berilio, Magnesio, Calcio, Hierro, Níquel y Cobre son metales, los otros elementos son no metales.
2. El Hidrógeno, Litio, Sodio, Potasio grupo I.
Berilio, Magnesio, Calcio grupo II.
Hierro y Níquel grupo VIII B
Cobre grupo IB
Carbono y Silicio grupo IVA
Nitrógeno y Fósforo grupo VA
Oxígeno y Azufre grupo VIA
Flúor, Cloro, Bromo grupo VIIA
Helio, Neón, Argón y Criptón grupo VIIIA
3. El Hidrógeno y Helio periodo 1
Litio, Berilio, Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, Flúor y Neón periodo 2
Sodio, Magnesio, Silicio, Fósforo, Azufre, Cloro y Argón periodo 3
Potasio, Calcio, Hierro, Níquel, Cobre, Bromo y Criptón periodo 4
4. De la línea diagonal hacia la izquierda
5. De la línea diagonal hacia la derecha
6. Binarias y ternarias
7. Un metal y un no metal excepto el oxígeno y el hidrógeno
8. Un metal y un no metal y siempre el oxígeno
9. NaCl
10. AgNO₃
11. para liberar CO₂, que ayuda a la masa a elevarse, dándole sabor y volumen.
12. K⁺ y Cl⁻
13. Porque reacciona con el dióxigeno del aire, formándose el óxido de hierro II.

14. Iónico
15. Iónico y covalente polar
16. Altas
17. Iónicas
18. Para proteger más al hierro que la pintura de que este no reaccione con el dióxigeno del aire y se oxide.
19. Nitrato, carbonato, fosfato, sulfato, nitrito, sulfito, silicato, fosfito, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato.
20. No
21. Fundidas o en disolución acuosa.
22. Poniendo a reaccionar el sodio con el dicloro (excepto el oxígeno y el hidrógeno) bajo determinadas condiciones
23. $M(x) = m(x)/n(x)$
24. En mole.
25. Gramos o kilogramos.
26. g/mol¹ -
27. $m(x) = M(x) \cdot n(x)$
28. molecular
29. En el agua por cada dos átomos de hidrógeno hay un átomo de oxígeno
30. En el cloruro de sodio por cada 1 mole iones sodio hay 1 mole de iones cloruro.
31. $\rho(x) = m(x)/V(D)$
32. Una sal ternaria
33. $V(D) = m(x)/\rho(x)$
34. Un sólido prácticamente insoluble que se obtiene en una reacción química
35. Cuando cada una de esas disoluciones contienen iones de una sal poco soluble o prácticamente insoluble.
36. La tabla de solubilidad.
37. El profesor revisara la respuesta correcta
38. Ternaria
39. Binaria
40. Es una sustancia ternaria formada por un elemento metálico, el oxígeno y el hidrógeno.
41. A temperatura ambiente son sólidos, los del grupo IA y IIA son solubles, el CaOH poco soluble y el resto prácticamente insoluble. Conducen la corriente en disolución o fundidos.
42. Los del grupo IA y algunos del grupo IIA.
43. Si
44. 2
45. Porque reacciona con las grasas.

46. Altas
47. Básica.
48. El uso más conocido es el de desincrustante para eliminar residuos de caliza (carbonato cálcico: CaCO_3). En esta aplicación se transforma el carbonato cálcico en cloruro cálcico más soluble y se liberan dióxido de carbono (CO_2) y agua: hidróxido no metálico
49. Fenolftaleína, azul de bromotimol y tornasol.
50. Rojo.
51. Azul.
52. Azul.
53. Hay dos vías: haciendo reaccionar el sodio metálico y el agua y la otra vía es la reacción entre el óxido de sodio y el agua.
54. Metálico.
55. Bajas.
56. Moleculares.
57. Covalente polar.
58. MgCl_2 y H_2 (g)
59. El ion hidronio y un ion poliatómico oxigenado.
60. incolora.
61. rojo.
62. amarilla.
63. Son disoluciones acuosas que se forman cuando los ácidos del grupo VIA y VIIA se disuelven en agua.
64. Por la propiedad que tienen esos ácidos de reaccionar con óxidos metálicos.
65. Es un hidróxido que tiene la propiedad de reaccionar tanto con las bases como los ácidos.
66. Hidróxido de aluminio.
67. La ley periódica.
68. Dimitri I. Mendeléyev.
69. 2.
70. 4.
71. 7.
72. 3.
73. 2.
74. 3.
75. 4.
76. Porque aumentan los niveles de energía.
77. Porque aumenta la carga nuclear y los protones se acercan más al núcleo.

78. Porque el tamaño de los átomos en un período disminuye.
79. Porque varía el número atómico y el tamaño de los átomos.
80. Covalente apolar.
81. Covalente polar.
82. Iónico.
83. Iónico.
84. Metálico.
85. El flúor.

PREGUNTAS DE APLICACIONES DE LA QUÍMICA

1. Diga una de las industrias cercanas a la escuela donde se aplica la Química.
2. ¿Qué sustancias tienen la propiedad de reaccionar con las grasas, lo que le permite que se pueda utilizar en la fabricación del jabón?
3. ¿Qué sustancia ustedes conocen que se emplee en los productos lácteos y que es obtenida de un mamífero de la familia de los bóvidos?
4. Diga una sustancia de las estudiadas en clase que se emplee en la producción de bebidas alcohólicas y que además es utilizada en la mayoría de los casos como disolvente en la elaboración de perfumes.
5. Diga que sustancia es usada en la construcción, debido a que junto a la arena y al agua forma el llamado mortero de cal.
6. En la parcela de la escuela las plantas mueren cada día, ¿qué sustancia utilizarías para brindarle al suelo elementos que son importantes en su composición y que además las plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo.
7. Un compañero de aula presenta varios vómitos, usted lo acompaña al hospital, ¿cuál sería el tratamiento que debe recibir tu compañero, y qué sustancia forma parte de él.
8. El calcio, magnesio, plata, sodio y oro son metales, ¿cuales de ellos utilizarías para la confección de una joya.
9. ¿Qué nombre recibe la operación que realizamos en casa cuando lavamos el arroz?
10. En la farmacia se vende la disolución de sulfato de magnesio como medicamento para pacientes que padecen de estreñimiento. ¿Qué propiedad presenta esta sustancia que permite se utilice con ese fin?

RESPUESTAS DE APLICACIÓN DE LA QUÍMICA

1. Fábrica de cerveza Hatuey, Ron Matusalén y la Tostadora de café.
2. Los álcalis: el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio.
3. La leche.
4. El etanol.

5. Hidróxido de calcio.
6. Fertilizantes como el nitrato de potasio y el nitrato de calcio.
7. Sueros fisiológicos y sales de rehidratación. La sustancia es el cloruro de sodio.
8. La plata y el oro.
9. Decantación.
10. Propiedad laxativa.

ANEXO 6

Muestra de compuestos que se forman en el juego de cartas químico.

Comp de Potasio	Comp de Sodio	Comp de Bario	Comp de Calcio	Comp de Magnesio	Comp de Cinc	Comp De Aluminio
KF	NaF	BaF ₂	CaF ₂	MgF ₂	ZnF ₂	AlF ₃
KCl	NaCl	BaCl ₂	CaCl ₂	MgCl ₂	ZnCl ₂	AlCl ₃
KBr	NaBr	BaBr ₂	CaBr ₂	MgBr ₂	ZnBr ₂	AlBr ₃
KI	NaI	BaI ₂	CaI ₂	MgI ₂	ZnI ₂	AlI ₃
K ₂ S	Na ₂ S	BaS	CaS	MgS	ZnS	Al ₂ S ₃
K ₂ SO ₄	Na ₂ SO ₄	BaSO ₄	CaSO ₄	MgSO ₄	ZnSO ₄	Al ₂ (SO ₄) ₃
K ₂ SO ₃	Na ₂ SO ₃	BaSO ₃	CaSO ₃	MgSO ₃	ZnSO ₃	Al ₂ (SO ₃) ₃
K ₂ CO ₃	Na ₂ CO ₃	BaCO ₃	CaCO ₃	MgCO ₃	ZnCO ₃	Al ₂ (CO ₃) ₃
K ₃ PO ₄	Na ₃ PO ₄	Ba ₃ (PO ₄) ₂	Ca ₃ (PO ₄) ₂	Mg ₃ (PO ₄) ₂	Zn ₃ (PO ₄) ₂	AlPO ₄
K ₃ PO ₃	Na ₃ PO ₃	Ba ₃ (PO ₃) ₂	Ca ₃ (PO ₃) ₂	Mg ₃ (PO ₃) ₂	Zn ₃ (PO ₃) ₂	AlPO ₃
KNO ₃	NaNO ₃	Ba(NO ₃) ₂	Ca(NO ₃) ₂	Mg(NO ₃) ₂	Zn(NO ₃) ₂	Al(NO ₃) ₃
KNO ₂	NaNO ₂	Ba(NO ₂) ₂	Ca(NO ₂) ₂	Mg(NO ₂) ₂	Zn(NO ₂) ₂	Al(NO ₂) ₃
K ₂ SiO ₃	Na ₂ SiO ₃	BaSiO ₃	CaSiO ₃	MgSiO ₃	ZnSiO ₃	Al ₂ (SiO ₃) ₃
K ₂ O	Na ₂ O	BaO	CaO	MgO	ZnO	Al ₂ O ₃

Comp de Hierro		Comp de Cobre		Comp de Níquel	
FeF ₂	FeF ₃	CuF	CuF ₂	NiF ₂	NiF ₃
FeCl ₂	FeCl ₃	CuCl	CuCl ₂	NiCl ₂	NiCl ₃
FeBr ₂	FeBr ₃	CuBr	CuBr ₂	NiBr ₂	NiBr ₃
FeI ₂	FeI ₃	CuI	CuI ₂	NiI ₂	NiI ₃
FeS	Fe ₂ S ₃	Cu ₂ S	CuS	NiS	Ni ₂ S ₃
FeSO ₄	Fe ₂ (SO ₄) ₃	Cu ₂ SO ₄	CuSO ₄	NiSO ₄	Ni ₂ (SO ₄) ₃
FeSO ₃	Fe ₂ (SO ₃) ₃	Cu ₂ SO ₃	CuSO ₃	NiSO ₃	Ni ₂ (SO ₃) ₃
FeCO ₃	Fe ₂ (CO ₃) ₃	Cu ₂ CO ₃	CuCO ₃	NiCO ₃	Ni ₂ (CO ₃) ₃
Fe ₃ (PO ₄) ₂	FePO ₄	Cu ₃ PO ₄	Cu ₃ (PO ₄) ₂	Ni ₃ (PO ₄) ₂	NiPO ₄
Fe ₃ (PO ₃) ₂	FePO ₃	Cu ₃ PO ₃	Cu ₃ (PO ₃) ₂	Ni ₃ (PO ₃) ₂	NiPO ₃
Fe(NO ₃) ₂	Fe(NO ₃) ₃	CuNO ₃	Cu(NO ₃) ₂	Ni(NO ₃) ₂	Ni(NO ₃) ₃
Fe(NO ₂) ₂	Fe(NO ₂) ₃	CuNO ₂	Cu(NO ₂) ₂	Ni(NO ₂) ₂	Ni(NO ₂) ₃
FeSiO ₃	Fe ₂ (SiO ₃) ₃	Cu ₂ SiO ₃	CuSiO ₃	NiSiO ₃	Ni ₂ (SiO ₃) ₃
FeO	Fe ₂ O ₃	Cu ₂ O	CuO	NiO	Ni ₂ O ₃

ANEXO 7

Ejemplos de tarjetas para el juego de tres en raya

¿Cuál de las siguientes fórmulas químicas pertenece al sulfato de cobre II?

1. Cu_2SO_4
2. $CuSO_4$
3. $Cu_2(SO_4)_2$

$CuSO_4$

¿Cuál de las siguientes fórmulas químicas pertenece al yoduro de plomo II?

1. Pb_2I_2
2. PbI
3. PbI_2
4. Pb_7I

PbI_2

La fórmula del cloruro de sodio es:

1. Na_2Cl_2
2. Na_2Cl
3. $NaCl$
4. $NaCl_2$

$NaCl$

¿Cuál de los siguientes nombres pertenece a la fórmula química: $Fe_3(PO_4)_2$?

1. Fosfito de hierro II.
2. Fosfato de hierro III.
3. Fosfito de hierro III.
4. Fosfato de hierro II.

Fosfato de hierro II.

El $AgNO_3$ es:

1. Nitrito de plata.
2. Nitrato de plata.
3. Nitrato de plata II.

Nitrato de plata.

El KCl es:

1. Cloruro de potasio.
2. Clorato de potasio.
3. Perclorato de potasio.

Cloruro de potasio.

ANEXO 8

Muestra de preguntas y respuestas para el juego de Escaleras y Serpientes.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del elemento de la sustancia simple responsable de la respiración de los seres vivos?
2. Si el oxígeno tiene 8 electrones en su envoltura, en qué grupo y período de la tabla periódica se encuentra.
3. ¿Cuáles son las cuatro operaciones de separación de los componentes de una mezcla estudiados en clases?
4. Ponga un ejemplo de una mezcla utilizada en casa cuyos componentes se pueden separar por decantación.
5. Ponga un ejemplo de una mezcla utilizada en el laboratorio cuyos componentes se pueden separar por filtración.
6. Mediante qué operación se extrae la sal de los mares y océanos.
7. ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas cuando en las mismas hay desprendimiento o absorción de energía en forma de calor?
8. ¿Cuál es el número de oxidación del anión óxido?
9. ¿Cuál es el número de oxidación del aluminio?
10. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio y el potasio?
11. ¿Cuál de estos elementos trabajan con número de oxidación 2+ y 3+ el hierro o el magnesio?
12. ¿Qué elementos tienen el número de oxidación 1+?
13. ¿Cómo se clasifican los óxidos?
14. ¿Qué tipo de enlace presentan las sustancias moleculares?
15. ¿Qué tipo de enlace presentan los óxidos metálicos?
16. ¿Qué tipo de enlace presentan los óxidos no metálicos?
17. ¿Cómo se clasifican las sales atendiendo a su composición?
18. ¿Por qué usamos el cloruro de sodio como sal común y no otra?
19. Si las sales binarias están formadas por un anión y un catión qué tipo de enlace presentan.
20. Diga que tipos de estructura presentan las sales.
21. ¿Cómo son las temperaturas de fusión y ebullición de las sales?
22. ¿Por qué las disoluciones acuosas de las sales conducen la corriente eléctrica?
30. Nombre o formule según corresponda (cada inciso es una pregunta)
23. SO₃
24. SiO₂
25. Sulfato de Hierro (III)

26. Hierro
27. Fe_2S_3
28. Pentóxido de yodo
29. Cloruro de plata
30. Al_2O_3
31. Cu_2SO_4
32. AgNO_3
33. Sulfato de bario
34. O_2
35. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
36. NaCl
37. óxido de magnesio
38. Na_2O
39. K_2S
40. fluoruro de litio
41. MgI_2
42. sulfuro de níquel (II)
43. CaBr_2
44. yoduro de aluminio
45. NaCO_3
46. sulfato de cobre (II)
47. Na_2SiO_3
48. nitrato de potasio
49. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
50. sulfato de bario
51. NaBr
52. carbonato de bario
53. K_2S
54. FeCl_3
55. cloruro de potasio
56. nitrato de hierro (III)
57. NiSO_4
58. carbonato de níquel (II)
59. MgSO_4
60. cloruro de cobre (II)

61. CuNO_3

Respuestas

1. O.
2. Grupo VIA período 2.
3. Decantación, filtración, vaporización y destilación.
4. Agua y arroz.
5. Agua y poliespuma, agua y polvo de tiza o de carbón, etc.
6. Mediante la vaporización.
7. Cuando hay desprendimiento es exotérmica y cuando hay absorción es endotérmica.
8. 2-
9. 3+
10. 1+
11. El Hierro
12. Los del grupo IA.
13. En óxidos metálicos y óxidos no metálicos.
14. Covalente.
15. Iónico.
16. Covalente.
17. Sales binarias y sales ternarias.
18. Porque esa sal regula el buen funcionamiento de las células del organismo.
19. Iónico.
20. Iónica.
21. Altas.
22. Porque al disolverse en agua interactúan con las moléculas polares del agua, se rompe el enlace químico, los iones adquieren mayor movilidad por lo que conducen la corriente eléctrica.

Nombre o formule según corresponda (cada inciso es una pregunta)

23. Trióxido de azufre.
24. Dióxido de silicio.
25. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
26. Fe.
27. Sulfuro de hierro III.

28. I_2O_5
29. AgCl
30. Óxido de aluminio.
31. Sulfato de cobre I.
32. Nitrato de plata.
33. $BaSO_4$
34. Dióxígeno.
35. Nitrato de cobre II.
36. Cloruro de sodio.
37. MgO.
38. Óxido de sodio.
39. Sulfuro de potasio.
40. LiF.
41. Yoduro de magnesio.
42. NiS.
43. Bromuro de calcio.
44. AlI_3
45. Carbonato de sodio.
46. $CuSO_4$
47. Silicato de sodio.
48. KNO_3
49. Sulfato de aluminio.
50. $BaSO_4$
51. Bromuro de sodio.
52. $BaCO_3$
53. Sulfuro de potasio.
54. Cloruro de hierro III.
55. KCl.
56. $Fe(NO_3)_3$
57. Sulfato de níquel II.
58. $NiCO_3$
59. Sulfato de magnesio.
60. $CuCl_2$
61. Nitrato de cobre I.

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OPORTUNA, PERTINENTE Y DE CALIDAD!

Sistema de Publicaciones liderado por el Sello Editorial NOVA EDUCARE genera una producción académica basada en altos estándares de calidad, sustentado en derecho de autor Creative Commons 4.0, revisión por Pares a Ciegas y aplicación de software antiplagio. Sus volúmenes se amparan en la Ciencia Abierta, criterios éticos del COPE y el Acceso Abierto.

Publication System led by the NOVA EDUCARE Editorial Seal generates academic production based on high quality standards, supported by Creative Commons 4.0 copyright, Blind Peer Review and anti-plagiarism software application. Its volumes are supported by Open Science, COPE ethical criteria and Open Access.

Sistema de Publicação liderado pelo Selo Editorial NOVA EDUCARE gera produção acadêmica baseada em altos padrões de qualidade, apoiada por direitos autorais Creative Commons 4.0, Blind Peer Review e software anti-plágio. Seus volumes são apoiados por Open Science, critérios éticos COPE e Open Access.

Le système de publication dirigé par le sceau éditorial NOVA EDUCARE génère une production académique basée sur des normes de qualité élevées, soutenue par le droit d'auteur Creative Commons 4.0, Blind Peer Review et une application logicielle anti-plagiat. Ses volumes sont soutenus par l'Open Science, les critères éthiques COPE et l'Open Access.

Publicado en:

Indexado en:

SELLO EDITORIAL

nova
educare

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE)
<https://cespecorporativa.org>

novaeducare@cespecorporativa.org
novaeducare.cespecorporativa@gmail.com

(+53) 5467 3749 (Cuba)
(+57) 300 4425 676 (Colombia)
(+593) 98 4333259 (Ecuador)